

Ancient Chinese Architectural Modulus : Yingxian Wooden Pagoda (应县木塔)

徐小刚

author list: Xiaogang Xu

Email: x6200088@163.com

ORCID : 0009-0005-1825-8047

DOI: 10.5281/zenodo.16909069

Abstract: Construction ruler is 283.33 mm. Cai(Similar to dimension lumber) width is 6 cun, dan cai is 9 cun, and zu cai is 13 cun..From bottom to top, each layer inside and outside conforms to a regular octagon. First, determine that one of the side lengths, diameters, or diagonals is an integer chi, and then use a ruler and compass to construct the others according to the geometric relationship of a regular octagon.The length of each side from the first to the fifth floor has been reduced by 60 cun, with each floor above being 15 cun shorter than the one below.The first floor is 400 cun high, the second floor is 313 cun, the third floor is 313 cun, the fourth floor is 300 cun, and the fifth floor is 450 cun, for a total height of 1776 cun. There is also a pagoda spire 450 cun high.The building module is used, with a basic module of 20 cun in the vertical direction. The horizontal module is 6 cun. 0.5 cun is the sub-module, used for cai.

Keywords:Yingxian Wooden Pagoda; Construction Chi; Proportions;Architectural Modulus.

中国古代建筑模数-应县木塔

徐小刚

摘要：营造尺为 283.33 毫米。材宽 6 寸、单材 9 寸、槩 4 寸、足材为 13 寸。各层平面是正八边形，从下至上各层内外槽的边、径、斜确定其一，其他由规矩绳墨按几何关系约束。木塔层层收进。一层外檐面阔 57 材宽，五层外檐面阔 47 材宽，从一层柱头至五层柱头面阔收进了 10 个材宽，每层收进 2.5 材宽。木塔一层高 400 寸、二层 313 寸，三层 313 寸，四层 300 寸，五层包括屋脊上普拍枋在内为 450 寸，大木高共计 1776 寸。另有塔刹高 450 寸。第五层总举 186 寸，四个架道总平长 319.327 寸。四个架道是依柱网结构，用尺寸按正八边形几何关系划定。折屋采用了类似拱头卷杀的比例分配算法。使用了建筑模数，高度以 20 寸为基本模数，用材槩进行了调整。平面模数是 6 寸。0.5 寸是分模数，用于材槩。

关键词：应县木塔；营造尺；比例；建筑模数

一、概况及现有的研究

应县木塔位于山西省朔州市应县城内佛宫寺，又称佛宫寺释迦塔。塔建于上下两级台基上，平面呈八边形。第一层副阶周匝，外观是重檐，以上各层都是单檐，外形共有六檐。塔可分为明五暗四共九层，其中明层和暗层都可细分为柱网层和铺作层。柱网层的外檐用柱 24 根，每边 4 根，内槽用柱 8 根，部分柱间有斜撑联系加固。柱网层的上下是由斗、拱、串枋、梁椳交搭绞接而成的铺作层。明层铺作层向塔外出跳形成外檐，向塔心出跳用于承托藻井。暗层向塔外出跳成为平坐，向塔心的部分以未卷杀的方枋交绞而成，但非典型铺作出跳，是为满足结构需要以草架形式伸出柱头。全塔整体为一个分层交搭的空心筒，结构科学合理。

塔建于辽清宁二年（宋至和三年，公元 1056 年），金明昌六年（南宋庆元一年，公元 1195 年）增修益完。1961 年列为第一批全国重点文物保护单位。全塔通高 67.31 米，副阶柱底阔深均是 30.27 米，体量巨大。是我国现存最早的高层木构建筑，在中建史上有重要意义。

1933 年梁思成、刘敦桢、莫宗江、纪玉等先生对木塔进行了考察测量。1966 年由陈明达先生编著的《应县木塔》一书出版，书中公布了木塔的主要数据和图纸，陈先生亦对木塔的形制结构进行了分析，指出塔各层的高度规律，本文中原始数据多取自陈明达先生的著作^[1]，以下简称文献 1。傅熹年先生认为木塔以一层柱高三层的面阔为基准模数，并且这种规则在阁楼式塔中有一定的普遍性^[2]。张十庆先生分析认为木塔的营造尺为 29.46cm，以 44.19cm(1.5 辽尺)为基准长，

控制面阔与层高^[3]。模数对于建筑的重要性不言而喻，《营造法式》中明确规定“以材为祖”，并将材分为八等，需度屋宇高深因而用之，却没有明确说应用规则。关于木塔大木尺度的研究中都认为应县木塔有类似模数应用，但基准模数的认定及应用方法上有差异。笔者在学习已有研究成果的基础上，分析拟合发现了一些尺度和比例关系。

二、材与主要外形尺寸

木塔用材开列如下：材宽 17 厘米，材高 25.5 厘米，槩 11 厘米至 13 厘米，以 11 厘米最多，文献 1 认定足材高 36.5 厘米。栌斗平 13 厘米、欹 7 厘米、耳 12 厘米。从分析拟合看，栌斗平欹加足材的组合尺寸 56.5 厘米是建筑垂直方向的重要基准，所以将这个组合尺寸单列，**暂称为栌材**。

木塔的所有原始尺寸，数据量很大，倍数关系杂乱，从主要外形尺寸入手还是可以发现一些规律。各层外檐柱头的通面阔与材宽呈倍数关系，**如表 1**，各层外檐柱头通面阔以材宽计，由下向上每一层面阔缩进了 2.5 个材宽，副阶柱头面阔 73.5 材宽，比一层多 16.5 材宽，第五层面阔较第一层面阔缩进了 10 个材宽。可知外檐柱头通面阔是以材宽倍数确定的，各层面阔除以整数倍反推材宽值，相差极小，故 170 毫米可做为材宽标准值。

如表 2，在木塔垂直方向各段与材也呈倍数关系。一层屋身以地平至柱头上皮计，其它层屋身高为平坐柱下皮(草栿上皮)至上檐柱头上皮。铺作高为普拍枋下皮至草栿上皮，副阶柱高为地面至柱头上皮。各层高与材的关系如下：

- 1)、副阶平柱高为 8 个栌材减去 1 个足材加半槩。副阶角柱高为 7.5 个栌材。
- 2)、一层外檐屋身高为 16 个栌材减去 1 个足材，内槽屋身高 16 个栌材，内外槽相差一足材。包括铺作一层通高 20 栌材。
- 3)、二层外檐屋身高 11 个栌材，内槽屋身比外檐高一足材。包括铺作二层通高 15 个栌材加一足材。
- 4)、三层外檐屋身高 11 个栌材，内槽比外檐高一足材。高同二层也是 15 栌材加一足材
- 5)、四层屋身高为 11 个栌材。内外檐铺作高为 4 个栌材。通高恰为 15 栌材。
- 6)、五层内槽屋身为 10 个栌材高，外檐屋身为 10 个栌材减一个实拍替木高。明层外檐铺作加塔顶约为 12.5 个栌材加一个实拍替木。五层通高为 22.5 个栌材。

7)、地平至脊上八面普拍枋上皮共计 87.5 个枋材+2 个足材。

大木作部分的主要外形与材断面有倍数关系。但此塔结构复杂，垂直方向各层柱网和铺作层交错叠垒，柱高和铺作高在不同层都不相同。各层平面是八边形，从下至上，各层柱有收进和侧脚。各结构交点单以材宽和枋材高为度量标准，显然是不够的，还需要在营造尺约束下，审视材及外形。

三、营造尺

1、从面阔与材宽推算营造尺

辽代的尺长没有确切数据，只能参考唐宋尺长。《中国科学技术史度量衡卷》对历代尺度都有研究。收录的唐尺实物 41 只，大致范围为 29 至 31.8 厘米。收录宋尺实物 21 只，去掉偏大和偏小的，大致的范围在 29.12 至 32.9 厘米之间^[4]。《独乐寺山门大木作初析》一文推算辽中京和辽南京两处遗址尺长为 28.5 厘米和 28.83 厘米，独乐寺山门用尺为 288.286 毫米^[5]。辽代战事不断，统治区域广大而多变，文治较弱，尺长会因地域不同而变化，尺长范围要大一些，参考唐、辽、宋相关尺长，将木塔可能的用尺限定为 280 毫米至 329 毫米之间。以尺寸来约束材宽，以材宽倍数拟合各层外檐通面阔则有表 3。

拟合营造尺有两个因素需要考虑。

一是古时木材度量单位，大木作中以 0.25 寸还是 0.1 寸来度量。古时木工尺的精度一般标至 1/4 寸，1/2 寸，3/4 寸。日本大宰府出土唐木尺以 0.25 寸为单位，河北巨鹿宋故城出土之木尺，以半寸为距，日本东大寺现藏 1685 年前的曲尺，其长枝单位仅到寸^[6]。营造法式中材的定义是以寸、分、厘为单位划分材等，这是很细的材等的计量单位。综上用整数寸、分拟合外，还要将 1/4 寸做为一个重要的约束条件，厘做为一个度量单位太过细碎，舍去不用。

二是大小尺的问题，《唐六典》和《唐会要》中中有明确规定：“凡度以北方秬黍中者，一黍之广为一分，十分为寸，十寸为尺，十二寸为大尺”，“小尺作调钟律、测晷影、合汤药及冠冕之制则用之^[4]”。小尺是用黍米排列取长的制度，历史非常早，匠作技术有传承，用黍尺的习惯或许也有传承。唐代小尺制度抽取关键词为调、测、合、制。大木构设计的主要工作也是调测合以符合制度。用小尺来设计建筑是合理的，所以用小尺拟合也是需要考虑的因素。

从表 3 通览下来，外形面阔符合整数尺的一个没有，地平至脊普拍枋上皮 50180 毫米折为寸，符合整数尺的也没有。既然如此，只能退而求其次，查找符合习惯的数字。若材宽是平面的基准，则材宽应取整数，大尺中 5.5 寸材宽、5.75 寸材宽、6 寸材宽和小尺中 7 小寸材宽、6.5 小寸材宽有可能是木塔的标准材宽。

材宽 5.5 寸则三层面阔 286 寸，5.5 寸也是《营造法式》中二等材的规格，以此做材宽符合人们习惯，但其他层的面阔尺寸较零碎。同时要看到，以大寸 5.5 寸计换算为小寸则是 6.6 寸，面阔以小寸计也不完美。

材宽 5.75 寸则三层面阔 299 寸，三层面阔是全塔的视觉焦点，能使人接受，但同样问题是其它层的面阔尺寸很零碎，甚至有小数点后三位数的情况。

材宽 5 寸时，一、三、五层面阔均为整数半尺，但尺长达到 340 毫米，不在之前限定的尺长范围。材宽 6 寸与材宽 5 寸是 1.2 倍关系，也有可能是大小尺的关系。

以小寸计，材宽 7 小寸则底层面阔 399 小寸，顶层面阔 329 小寸，三层面阔 364 小寸，其它各层面阔能以半寸为最小度量单位。材宽 6.5 小寸，各层面阔以 0.25 小寸为最小度量单位。

塔平面是八边形，不同于殿宇的矩形，塔是多层，结构复杂。整数度量、结构需求、比例关系三者之间应相互包容，有所取舍。单从面阔的整数性拟定营造尺太片面，应考虑其他因素。

2、材与材份制比较

以上所有的分析都以尺寸为单位，但不可忽视的是《营造法式》在木建筑中的地位，有必要与法式材份做一对比，如表 4。本文涉及法式材分，都用‘份’表述，涉及寸分的分，则以‘分’表述。

1)、法式的度量单位和精度。

法式中规定了八个材等，常用份值如斗的平、欹、耳、斗底长宽要用到 2 份、4 份、8 份等。法式中材和构件以份约束，以常用尺计量非常不方便，部分构件度量要精确至厘，四等和五等材的构件尤为明显，非常零乱。按每尺 30 厘米计，1 寸约为 3 厘米，1 分约 3 毫米，1 厘约 0.3 毫米。现代普通钢板尺和卷尺是精确到毫米，达到古代 1 厘的精度也较为困难。现存宋金遗构主要用材约为《营

造法式》的五、六等材，若依《营造法式》的用材规则，用普通尺子较难实施，即便有高精度的尺子能精确至厘，以当时斧斨等工具加工构件精度要求至厘，完全没有必要。法式是围绕份数的严格比例关系，斫制斗和拱许多部位斫制不能用普通尺子，要用到特制尺或者模具，这对于民间小规模营造很不利。

2)、民间营造面对的情况。

民间营造被认为是“百年大计”，一般百姓财力有限，大多要倾其一生积蓄，收集准备材料不易，材料的大小长短肯定不统一，营造规模一般仅限于一坐合院建筑或者一栋三开间屋宇，屋主对于建筑的开间和体量要求不高。若依法式要求大规模出枋材，再按高精度斫制各部件，误工误时费料不切合实际。猜测民间营造只能因地制宜，匠人根据地盘和备料情况，以普通尺确定用材规格，定侧样点草架，枋材包括构件在内斫制应以寸分为单位或用比例算法。现存唐宋辽金实物，包括后世元明清，建筑风格与地域关系密切，目前遗构尚未发现一坐遗构与《营造法式》完全吻合。民间营造的数量远大于官式，匠人是民间的多，匠作流派也是民间的多样，民间种类繁多的营造方法和经验会影响或应用到法式之前的官式建筑，也为《营造法式》提供了基础。所以木塔营造应有别于法式。

3)、大木作的精度。

木塔枋材实测断面数据离散性很大，误差也很大，材宽在 16 厘米至 18 厘米之间^④。引入现代公差概念，定义材宽标准为 17 厘米，公差可规定为正负 10 毫米。每尺以 30 厘米计，材宽公差规定为正负 0.25 寸，约 7.5 毫米，与材宽的测量结果属于同一数量级。

法式则不然，如表 4 中，三等和四等材宽差异只有 0.2 寸，其他材等的材宽差异为 0.5 寸。法式材宽皆为 10 份，1 份为 0.3 寸至 0.6 寸，以 1 份为公差会造成材等差异。法式应采用更精细的公差标准，0.1 份为 0.03 寸至 0.06 寸，约合 0.9 毫米至 1.8 毫米，以此为公差太过严苛。假设正负 0.5 份为公差，0.5 份为 0.15 寸至 0.3 寸，已经逼近或超出法式材等最小差异值 0.2 寸了。当然木匠从胚料到构件的各道工序中有不同的精度控制，有压线和留线的操作，没有现代公差概念，法式具体到材断面和拱枋装配处会有不同要求，此处不做深究。但材宽如此大的差异说明木塔用材不是法式规则。

大至浏览木塔的用材长度，令栱 104 厘米，慢栱约 2 米弱，串枋随开间进深约为 2 米到 5 米，通枋可达 10 米以上。以辽代的科技水平和木作工具，大批量出栱枋材，以 0.25 寸或 0.5 寸为最小度量单位符合匠作传统，一味的提高枋材断面精度并无必要，以正负 0.25 寸误差出枋材也符合实测数据。

3、材的比例与营造尺

建筑外形尺寸与材及材组合成倍数，那么材与材组合应符合整数度量，且一定会成比例，这个比例就是材与材组合以 0.25 寸度量形成的比例。若有不同材等，其比例关系会有所不同。换言之，若尺寸优先，则不同等级材断面比例会变，如栌材、足材、斗、栱的比例。这与营造法式恰巧相反，营造法式完全是比例优先。关于材断面、单材与足材比例，还有 7 比 10、1 比根号 2、0.618 比 1 等多种选择。在手工时代，若按这类比例约束材，需放弃整数度量，材没有规模化和商品化的情况下非常不经济，从加工便捷性和规格性考虑应以整尺寸为度量单位。

查看表 3 和表 5，所有可能营造尺中，材宽 6 寸是最有可能的。材宽 6 寸、单材 9 寸、槩 4 寸、足材为 13 寸，栌材 20 寸，推算营造尺在 282 毫米左右，材断面符合整数比例和整数寸度量。再看表 1，各柱头面阔与材宽的倍数非常精准，材宽数 170 毫米是各层柱头阔求出的均值，也是文献 1 认定的材宽值，故以此拟合营造尺为 283.33 毫米。将材断面以此营造尺约束，与原始数的相似率在合理范围。

如表 5，比较可知木塔用材非常接近法式一等材。文献 1 记录槩高为 110 毫米至 130 毫米，以 110 毫米为多，认定槩为 110 毫米，足材 365 毫米。换言之槩最小值是 110 毫米，且槩长期受压，应略向大拟合，不应小于 4 寸，不应拟合为法式的 3.6 寸。足材是 13 寸，也不是法式的 12.6 寸。如表 1、2，塔的主要参数与材组合尺寸相关，如果材断面的取值不是一个整数，对于营造非常麻烦。

如表 5，木塔材若定义每份为 0.5 寸，材断面可用份数表示为材宽 12 份，单材 18 份，槩 8 份，足材 26 份。假设为份是与法式相通之处，但此相通之处是建立在每份 0.5 寸这个绝对度量单位之上的，与法式比例优先和相对度量方式有本质不同。

木塔早于法式 50 余年，北宋官方颁布的法式是从工程管理角度出发，强制推行的。即使是京城也有“斫轮之手，巧或失真；董役之官，才非兼技，不知以材而定“分”，乃或倍斗而取长”。各地匠作或有自己的传统，关山阻隔、政权对立，辽地无需遵守千里之外 50 年后的规则。所以木塔用材不是法式的材份制。

四、平面主要尺寸

1、八边形的几何关系。

1)、高精度的正八边形

正八边形是受严格几何关系约束的，按现代数学理论，内角为 135 度，边长与内切圆径是 22.5 度正切关系。木塔各层平面数据开列如表 6，内外槽边长以严格比例关系由内外径约束为理想值，理想值与实测数据相差极小，内外槽 36 组数差异最大的仅 7.359 厘米，相似率极高。张十庆先生也分析了应县木塔的径边比例，外檐五层均是高精度的正八边形^[7]。

陈明达先生的《应县木塔》未提及木塔的各边长不等，表述外形尺寸时都以正八边形表述。现实考虑，若以不等边八边形营造木塔，计算更加繁琐，营造不规则八边形要比正八边形难许多。古人如果建造一个八边形木塔，正八边形是普遍心理追求，营造者的主观思想还是正八边形。所以木塔各层平面是正八边形。

2)、正八边的理论和实践

中国古代有完备的数学理论，成书于汉代之前的《九章算术》确定了古代数学的理论框架^[8]，对勾股、比例、开平方等都有专门章节论述，各章问答中也有大量以丈尺为计量单位的例证。中国古人具备驾驭正八边形的理论基础。

正八边形的径边比例是个无理数，开列各种比例如表 7。22.5 度的三角形关系是完全几何约束，显然中国古人不用角度算法。《营造法式》看样中有“八棱径六十，每面二十有五，其斜六十有五^[9]”。此规则可简化为 12 比 5 比 13，精度要差些，不符合表 6 中各层平面实测数。仿照古人比例习惯，在边 76 以内寻找整数比例，精度较高的整数比例有 70 比 169 比 183，还有 75 比 181 比 196，但这两个比例不见于史籍。即便采用这两个比例就能提高正八边形精度吗？

法式中也有类似无理数的简化算法。“方一百，其斜一百四十有一”，“圆径内取方，一百中七十有一^[9]”。这两者都是根号 2 的具体应用，但两者稍有差异，与精准几何值也有差异。圆周率在南北朝时期就精确计算至小数点后七位，而法式看样中表述为“圆径七，其周二十有二^[9]”。同样这两种算法都不是精准几何约束。方中取圆和圆中取方根本问题是根号 2，正八边形径与边比例是根号 2 减 1，归根结底还是根号 2 的问题。类似问题，按照《九章算术》的基本理论还可在更大自然数范围内寻找更精准的整数比。但古人并不热衷于此，更喜欢解决具体问题。刘畅先生梳理了匠人处理八角形的四种口诀^[10]。这些方法都是将无理数简化为整数比例，在营造时合理应用了精度误差或几何放线。

法式明确了营造的具体操作，“诸作制度，皆以方圆平直为准；至如八棱之类，及欹、斜、羨、侈，亦用规矩取法。今谨按《周官-考工记》等修立下条。诸取圆者以规，方者以矩，直者抨绳取则，立者垂绳取正，横者定水取平。^[9]”如此可知，古人营造是在横平竖直总原则下进行的，虽然有各种口诀，但优先级要次于规矩绳墨，八棱也不例外。

规矩绳墨即尺规做图，尺规与几何学血肉相连，密不可分。几何学是尺规的理论基石，尺规是几何学的实践应用和外来表达。如此只要精细尺规的操作，便可提高八边形的精度，诚然笔者不知古人如何操作，且猜测如下。寻一开阔平地，方 10 余丈，绘正方形**如图 1**，正方连接对角，方中取圆，可得一个八边形。方、圆、斜是对称的，连接线也是相等的。提高正方形和圆的精度，反复较验各连接线相同，调整四条斜相交于同一点，都可提高八边形精度。如此得到较精准的四条斜和 45 度角。**如图 1、2**，以高精度的八边形为基准，内外槽角柱心必须压在斜上，径向用尺寸约束，边自然形成，以尺寸约束边也可自然形成径。正八边形的边、径、斜是相等和对称的，也可反复校验。层层垒叠的正八边形控制线在八条斜线上，控制点在径和边上。

现代土木工程有先进的仪器，如果营造一坐木塔，基准线和基准点的定位也是必须的，基本原理还是规矩绳墨，也是以横平竖直为准，也要精准定位。几何学的原理古今相同，中外相同，现代人也不能脱离基本原理。

2、各层平面拟合

各层平面指柱头或柱脚，如内外槽柱头有高差，讨论时计为同一层平面。依八边形的几何关系，各层平面只确定内外槽的边、径、斜之一即可。以营造尺 283.333 毫米拟合如表 8，如图 3 至图 18。

1)、各层外檐柱头面阔，一层上檐柱头 57 材宽，五层柱头是 47 材宽，每层收进 2.5 材宽，面阔总收进 10 材宽。这五层外檐的面阔确定了整体建筑的框架。

2)、一层柱脚层：外檐柱脚径为 139.5 材宽。内槽柱脚径为 79.5 材宽，进深间 30 材宽。其它尺寸以几何关系约束。径为 139.5 材宽时，斜为 150.9937 材宽，与 151 材宽很接近。内槽径为 79.5 材宽时，内槽斜为 86.05 材宽，接近 86 材宽。用斜拟合与用径拟合结果基本相同，径是木塔的正侧尺寸，与普通屋宇的面阔和进深类似，应以径向为准，斜只做为校验尺寸进行参考。

3)、一层柱头层：外檐面阔为 57 材宽，内槽直径为 76 材宽，其它尺寸按几何关系约束。从原始数据看，内槽柱头面阔 536 厘米约为 31.5 材宽，此数据可做为参考尺寸。

4)、二层平坐柱脚层：外檐径以 134 材宽约束，其他以几何关系约束。以外檐在面阔方向较下层缩进 1.5 材宽计算为 333 寸，与外檐径 134 材宽约束面阔为 333.028 寸相差不多，此数据可做为参考。径以 134 材宽计，则斜为 145.046 材宽，很接近 145 材宽，也做为参考。内槽直径 76 材宽同一层柱头直径，内槽平坐柱没有收进，其它以几何关系约束。

5)、二层平坐柱头层：外檐径以 132 材宽约束，内槽面阔同下层，其它以几何关系约束。外檐在面阔方向缩进约 5 寸，与以径 132 材宽约束相差不多，此数据可做为营造设计的参考尺寸。

6)、二层柱脚平面同下层。

7)、二层柱头平面：外檐面阔 54.5 材宽，内槽柱头以进深间 28 材宽确定，其它以几何关系约束。

8)、三层平坐柱脚层：外檐径约束为 128 材宽，内槽面阔和径不变，其它以几何关系约束。

9)、三层平坐柱头层：外檐径约束为 127 材宽，内槽面阔为 30.5 材宽，其它尺寸以几何关系约束。注意到外檐在面阔方向可拟合为缩进 2.5 寸，内槽径向收进约 2 材宽，即内槽平柱柱脚径向侧脚 1 材宽，此数据可做为参考尺寸。

10)、三层柱脚层：同下一层。

11)、三层柱头层：外檐面阔为 52 材宽，内槽径以 73 材宽确定，其它以几何关系约束。内槽径为 73 材宽，则内槽斜为 79.0146 材宽，很接近 79 材宽，以斜拟合与径拟合结果非常接近。

12)、四层平坐柱脚层：外檐径为 121 材宽，内槽径同下层为 73 材宽，其它以几何关系约束。注意到外檐在面阔方向拟合为收进约 2 材宽，外檐面阔 50 材宽。此数据可做为参考尺寸。外檐径为 121 材宽，则斜为 130.969 材宽，与 131 材宽基本相同。

13)、四层平坐柱头层：外檐径为 120 材宽，内槽面阔 30 材宽，其它以几何关系约束。

14)、四层柱脚平面同下层。

15)、四层柱头层：外檐面阔以 49.5 材宽确定，内槽面阔以 30 材宽确定，其它尺寸以几何关系约束。

16)、五层平坐柱脚层：外檐径以 115 材宽拟合，进深间 23 材宽拟合，则内槽径为 69 材宽，其它尺寸以几何关系约束。

17)、五层平坐柱头层：外檐径以 114 材宽拟合，内槽径和面阔不变，其它尺寸以几何关系约束。

18)、五层柱脚同下层。

19)、五层柱头层：外檐面阔以 47 材宽拟合，内槽径以 68 材宽拟合。其它尺寸以几何关系约束。

20)、外檐在径向总收进 156.192 寸，约合 26.032 材宽。内槽在径向总收进 69 寸，合 11.5 材宽。外檐从一层柱头到五层柱头径向总收进为 144.853 寸，约合 24 材宽。从一层柱头到五层柱头内槽径向总收进 48 寸，合 8 材宽。

21)、外檐明层柱头面阔各层收进 2.5 材宽，总收进 10 材合宽 60 寸，若从一层柱脚至五层柱头计，面阔总收进 64.697 寸合 10.783 材宽。内槽面阔总收进 28.581 寸，若从一层柱头至五层柱头计，总收进 19.882 寸。

22)、副阶柱头面阔为 73.5 材宽，其他以几何关系约束。

23)、副阶柱底径 178 材宽，合 1068 寸，此为建筑的主要参数，相当于矩形屋宇的面阔与进深。副阶柱底边和斜由几何关系约束。

五、高度方向

在表 2 中以厘米为单位验证了各层高度与材高的倍数关系，但各层由柱网和铺作组成，特别是平坐地板还有反水，内槽略高于外槽，如何实现？现以寸和材两个维度验证具体细节，如表 9，如图 3 至图 18。

1、总高与各层高

副阶柱高 150 寸。

一至四层都从柱底(或草栿上平坐柱底)至草栿上皮计。一层 400 寸，合 20 个栌材，其中柱高 307 寸。二层 313 寸，估算地板厚为 2 寸，外檐柱自地板上皮计为 100 寸。三层也是 313 寸，外檐柱自地板上皮也是 100 寸。四层 300 寸，外檐柱自地板上皮计也是 100 寸。

五层共计 450 寸，其中明层外檐柱自地板上皮计为 95 寸，铺作+屋盖为 257 寸。

自地平至塔顶普拍枋上皮高为 1776 寸，此数大木作部分的主要参数，合 87.5 个栌材加两足材。

塔刹各段另计为 450 寸。

2、铺作高与柱高

各铺作层是由材栿组合而成，用材栿倍数拟合最直接。木塔有明层和暗层，由柱网和铺作交替垒叠而成，平坐层内外高度还有差异，如何安排柱网和铺作各层？各层总高确定后，铺作可随材栿垒叠得出具体尺寸，柱则根据总高和结构需要布置。如此外檐明层柱高可确定为整数尺，内外槽可以形成微小高差，铺作层则随结构布置，如表 9。

3、设计方法

一层 400 寸，二层和三层为 313 寸，四层 300 寸，五层包括屋顶 450 寸，共 1776 寸。因为调整总高或二层三层铺作结构需要，二层三层调整为 313 寸。这是以尺寸设计的结果。

各层平面由整数尺寸的边、径之一做控制参数，其他由几何关系约束。从下至上层层收进，层层平面收进属于结构需要，所以尺寸服务于结构。

各层的平坐柱、平坐铺作、明层柱、铺作构成各层。各层结构服务于一至五层，各明层柱高还是整数尺，这又是结构服从于尺寸。

铺作层是由材枋垒叠形成，与栌材 20 寸和足材 13 寸成倍数关系，各层高也可换算成材枋倍数。各层平面的控制尺寸，恰好是材宽倍数。所以材可以当成控制基准，也是基本构造单位。

大木部分通高 1776 寸，此为高度方向主要参数，非常接近 18 丈。副阶底径 178 材宽合 1068 寸，此数相当于矩形屋宇的面阔和进深，也是木塔的主要参数。两者比例为 0.60135，非常接近 3 比 5。五层外檐柱头径为 680.8 寸，与通高比例为 0.3833，非常接近黄金分割比。疑问在于，大木通高为何不是 18 丈符合整数，副阶底径为何不是 1080 寸与通高恰好符合 3 比 5 的简明比例？当然大木作部分的参数不是建筑外形，檐、飞、角梁、套兽、塔刹等才能代表建筑外形。但大木作是建筑骨架，檐、飞、角梁、套兽、塔刹等外形是依附于大木作的，框架部分是根本，直接关注角梁、套兽等是舍本逐末，合理的做法是在大木作确定框架后，将檐、飞、角梁、套兽、塔刹等进行微调来达到目标。不排除角梁、套兽、塔刹等外形尺寸既符合比例也是整数尺寸，但这不重要，现有数据可证明木塔设计考虑到了外形比例。

综上，木塔设计有主观尺寸控制，也由材枋倍数确定，更有结构需求产生，还考虑到了比例关系，各种方法是灵活变化的。兼顾诸多方法，必然会有所冲突，相互妥协之下就不能保证大木通高是整数 18 丈了。

六、开间划分

通常情况，通面阔确定后开间划分以尺寸、比例、材宽都可以。但木塔的结构为正八边形，塔身层层收进，内外槽的面阔都层层收进，开间的划分必须要考虑到结构需求和八边形几何约束。

1、外檐明间面阔与内槽面阔的差值。以二层上檐为例，如图 8，外檐柱头铺作栌斗正上方是明栿和草栿，明栿向内插入内槽转角铺作中，由泥道枋出头与相交的泥道枋上的两个小斗共同承托。明间面阔与内槽面阔的差值决定了栿头与内槽的交接位置，此差值过大结构不合理外形不协调，差值过小栿头与转角铺作冲突。所以明间面阔与内槽面阔差值是开间划分的关键。

2、铺作朵距与和栱长。开间的划分要考虑朵距、铺作跳长，使整体协调。如图 8，以二层上檐为例，二跳华栱径向跳长在转角铺作会转变为横向跳长，占用次间面阔。柱头铺作二跳头的慢栱与转角铺作二跳头上慢栱为连栱交隐（或保持间距），次间面阔要能合理布置转角铺作和柱头铺作。木塔层层收进，各层明次间尺寸都在变化，每一层面都要合理布置转角铺作、柱头铺作与补间铺作。每一层的铺作是纵横交错的枋材垒叠而成，朵间并不孤立，内外跳长、慢栱长，柱头枋出头的斜栱长都需要与明次间尺寸协调。

3、上下层明次间和面阔都有继承关系。上下层明次间和面阔调整只能依靠柱脚收进和侧脚，调整的幅度不能太大，不能为布置斗栱随意调整开间尺寸。

相关数据开列如表 8-1。明间与外槽阔比例、明间与内槽阔比例都不是固定比例，内外槽差值和明间内槽差也非固定值，只是有一个大致范围。根据结构和原始数据拟合如表 8-1，各层都有一个关键数决定开间划分。一层上檐柱头明间面阔为 156 寸，合 26 材宽。二层上檐柱头次间阔 15 材宽，恰为 90 寸。三层平坐柱头次间面阔为 15 材宽，合 90 寸。三层上檐柱头明间至五层上檐柱头明间按尺寸收进，从 135 寸收进至 128 寸。木塔的开间划分是以结构需要和尺寸为主，参考材宽倍数和各部分比例，统筹设计的结果。

七、栱与斗

1、斗

以营造尺将斗的细部数据折算为寸，如表 10。以 0.5 寸为最小度量单位取整数，相似率在合理范围。

2、横栱长

各横栱长开列如表 10-1，拟合后相似率和绝对差异值都在合理的范围内。

斗子与栱子的装配是围绕着材进行的，所以斗子与栱子的设计要考虑材宽。营造法式中与份数关系最密切是就是斗子与栱子，并形成了规则程式。如表 10-1，同一称谓横栱长有多种，所以横栱长与材宽不是固定的比例，至少是在某固定规则下有所调整。

栱是联系材与建筑的重要结构零件，更是重要的比例权衡部件。栱子要考虑材，也要考虑铺作考虑结构。如表 8、8-1，除副阶外明间广最大约 156 寸，最小

为 128 寸，次间广最大不过 94.5 寸，最小约为 76.5 寸。各慢栱长从 65 寸至 69 寸，此数小于次间广最小值 76.5 寸，横栱取值随各间合理调整即可，必要时也可连栱。所以木塔横栱长是从结构需要和铺作出发设定，与材的比例放在次要。

八、外檐铺作

1、外跳长与塔径

如表 11，将外檐柱头铺作跳长与塔径比较，可知塔径与外檐柱头铺作跳长呈倍数关系。塔的面阔和举高与材组合成倍数，即先考虑塔身，再设计外檐。塔径受几何约束并不是整数尺寸，若以塔径为基准精确比例得出外檐外跳长也非整数寸。非整数寸营造时效率不高，可行的方法是以比例大致确定跳长，再以 0.5 寸为最小计量单位取整。拟合如表 11、图 24-29，副阶铺作外跳 30 寸，一、二层铺作外跳均是 63.5 寸，三层 41.5 寸，四层 28.5 寸，五层 26 寸。

2、内外各跳长

铺作总跳长以塔径确定后需确定各跳华栱长，一般思路将总跳长分配给各跳即可。如表 12，以各层栱跳长除以铺作总跳长所得比例关系很离散，显然不是固定的比例分配。

栱长不论是依比例计算还是经验或成规，核心还是斗栱疏朗摆布的问题。铺作总跳长与各跳比例关系离散，不是比例分配，只能用尺寸拟合。原始数据折算为寸取整后拟合如图 24-29。

铺作由材、栱、斗组成，也是建筑的主要部件。浏览各檐各跳长数据，内外二跳长相对固定，在 30 寸左右，恰 5 个材宽。此数约与慢栱心长相等，是铺作的主要参数。一层和二层外檐是七铺作，内外二跳长保持 30 寸即可。副阶铺作是五铺作，也保持 30 寸。三层铺作总外跳为 41.5 寸，以尺寸分配三跳，所以外二跳长略缩小，以保持整体协调。四层总外跳不达 30 寸，以塔径限定为 28.5 寸。五层铺作总跳长很特殊，若计为一跳，比所有的一跳都长，若分为两跳，比所有的一二跳长都短。替木式实拍栱是华栱的加强，可使华栱跳的可更远一些。拟合外跳 26 寸，内跳为 25 寸。

各层铺作内外一跳长约在 17.5 寸左右，各以整数寸约束，设计规则有待进一步研究。

九、平坐铺作

平坐铺作与外檐不同。内槽为枋枋垒叠的草架，没有精细加工，这部分无需拟合尺寸。各层平坐铺作外跳都是三跳，全是计心造，平坐是塔外形一部分，也是实用空间。

1、塔外形尺寸与平坐外跳

平坐柱头铺作外跳长与塔外形比例如表 13。塔径与跳长不是整倍数关系，大至从 15 倍至 19 倍之间。面阔与跳长也不是整数倍关系，倍数关系从上至下递减。塔径和面阔是随着塔身层层收进，平坐是观景的平台，跳长维持在 120 厘米（约合 4 尺）左右是为满足实际需要。用变化的外形尺寸按比例约束实用的平坐跳长不合理。

进深间与平坐跳长关系，大至比例从二层至五层约为 4 倍、3.75 倍、3.25 倍、3 倍。但不能以此比例计算精确值，因为表 8 拟合时可以看到，进深间的尺寸非整数倍材宽，也非整数尺寸，以进深间为基准精准约束平坐不甚合理，但与进深间的比例关系是存在的。

平坐是实用空间，凭栏远眺是刚性的需要。若以大约数 4 尺计，除去半个柱径和半个勾阑望柱，实用的行走宽度约三尺，不算很宽敞，若有两人相对而行需停步让行，在转角处更显狭窄。平坐由也是棋枋层层悬挑，挑出长度是与铺作数相关，太长会增加营造难度和工程量。4 尺能满足实用需求，则以 4 尺左右为范围参数。

综上，平坐外跳约 4 尺，与进深间大致呈比例，平坐铺作外跳长符合整数寸分，如表 13，如图 7、10、13、16，二层 42.5 寸，与进深间比例约 4 分之 1；三层 42.5 寸，比例约 15 分之 4；四层 44 寸，比例约 13 分之 4；五层 45 寸，比例约 3 分之 1。

2、平坐铺作各层华拱跳长

平坐铺作各跳数据直接折算为寸，取整拟合如表 12。各跳长是铺作总跳长控制下尺寸设计。

十、内槽铺作

内槽无柱头铺作，只有补间铺作和转角铺作。原始数据中内槽出跳数据都是补间铺作的，向塔心跳为外跳，每层都是四跳，内跳是向塔外檐方向，都出两跳。查看各层内槽八面补间铺作情况，各层各面的样式不同，有出斜栱的，也有一跳头上横向出耍头的（异形栱）。总体规律一三跳偷心，二四跳计心。转角铺作全部都是一三跳偷心，二四跳计心

1、内总跳长与八面平棋枋

如前所述，木塔是先确定整体框架，是按八边形几何关系确定了内槽。铺作是依附于内槽框架上的，当然也不能仅从铺作出发考虑铺作。

内槽天花藻井始建情况不明，现状一层、五层有天花藻井，其它层露明。二、三、四层可直视上层地板枋、地板、暗层柱网草架，非常不合理。内槽铺作外四跳具有承托藻井天花功能，二、三、四层不设藻井，铺作空挑，也不合理。所以此塔各层应设计有藻井天花板，或许始建时未能安装，或许后世遗失。

如表 14，八面平棋枋径最小约 820 厘米，最大约 946 厘米，体量非常大，此为藻井天花的基础和边界。铺作服务于结构和整体，内槽铺作向塔心的总跳长要服务于八面平棋枋。八面平棋枋同样也是正八边形，边、径、斜也应受几何关系约束。所以内槽铺作总内跳长受八面平棋枋和内槽约束。

平棋枋、内槽、总跳长等数据开列拟合如表 14，如图 5、6、8、9、11、12、14、15、17、18。一、二层平棋枋边为 138 寸，合 23 材宽。三层平棋枋径 55 材宽，合 330 寸。四层平棋枋径 54 材宽，合 324 寸。五层平棋枋径 292 寸。内槽也是正八边形，一、三、五层直径分别是 76、73、68 个材宽，二、四层受几何关系约束，二层径约为 453.448 寸，四层径约为 434.558 寸。内槽铺作外跳长受八面内槽和平棋枋约束，并不是整数寸。从整体出发，八面平棋枋是铺作出跳的目标，营造时也应检验校正八面平棋枋，以便进一步营造藻井。但营造总是存在精度和误差的，将跳长精确到分和厘没有实际意义。跳长是铺作的主要参数，从铺作出发，原始数据折为寸取整数。如表 14，一层跳出 61 寸，二层跳 59.5 寸，三层跳 54 寸，四层跳出 55 寸，五层跳出 58 寸。

2、内外各跳长

铺作总跳长已知，各跳长是服务于总跳长的，理所当然的想法是按比例分配各跳长。内槽各铺作各跳长数据开列如表 15，显然各跳长与总跳的比例不相同。比较下来，内外二跳长均接近 30 寸，从规格性考虑拟合为 30 寸。这一点与外檐铺作相似，30 寸的内外二跳长具有规格性，不同之处在于各外檐铺作的铺作数有不同，总跳长差异较大，有低于 30 寸的。

一跳和三跳的数据很离散，各层铺作不统一，分别折算为寸再取整数，如表 15。一跳和三跳的设计原则有待进一步研究。

十一、各层铺作与腰檐

1、铺作中的撩檐枋高度

以上分析中涉及铺作高度都以柱头至草栿上皮计算，但柱头至撩檐枋的高度是铺作的重要外形指标，也需关注。文献 1 中相关数据没有完全公布，但陈明达先生在《营造法式大木作制度研究》中开列了各层撩檐枋数据^[11]。结合两方数据可得柱头至撩檐枋高度。相关数据开列拟合如表 16，如图 24-28。从普拍枋底至撩檐枋上皮，各铺作材枋分明，都是由普拍枋、栌半平歇、若干层足材、替木、撩檐枋组成。结合表 8，自地平起各撩檐枋高如表 16。

副阶铺作 67 寸，此数与负升起的副阶平柱 148 寸相关，自地平起副阶撩檐枋上皮高为 215 寸。

一层铺作 83 寸，此数与一层平柱高 307 寸相关，自地平起一层撩檐枋上皮高为 390 寸。副阶角柱高 150 寸与 390 寸的比例为 0.3846，接近黄金分割比。副阶撩檐枋高 215 寸，与 390 寸比例为 0.55128，接近 5 比 9。

二层铺作 80 寸，自地平起二层撩檐枋上皮为 700 寸。一层撩檐枋高 390 寸与 700 寸比例为 0.5571，接近 5 比 9。

三层铺作 80 寸，自地平起三层撩檐枋上皮为 1013 寸。此数与通高 1776 寸比例为 0.5704，接近 4 比 7。

四层铺作高 70 寸，自地平起四层撩檐枋上皮为 1316 寸。

五层铺作高 60 寸，自地平起五层撩檐枋上皮为 1579 寸。此数与通高比例为 0.8890，接近 8 比 9。

各层撩檐枋高之间，以及与通高存在一定比例关系。

2、各层腰檐结构与勾股

各层檐步架平长和举高如表 17，平长和举高皆约束为寸。单从斜率看，从副阶到五层檐步架，斜率并不是递增也是不递减，也没有明显的规律可循。从各层檐步结构出发加以比较。

副阶檐步，如图 5、24。副阶是在梁枋背上靠一层檐柱外侧立蜀柱，安装内承椽枋，外檐铺作外跳头安装撩檐枋，副阶檐步平长是由副阶进深、铺作外跳和一层外檐柱径确定。

一二层外檐，如图 5、9、25、26。檐步架是在上层平坐柱间插入承椽枋，撩檐枋在铺作外跳端头，檐步平长受上下层结构、上层平坐柱高和铺作跳长限制。

三四层外檐，如图 12、15、27、28。檐步架是在上层平坐柱内侧的草栿上，用方木墩支撑承椽枋，撩檐枋在铺作外跳端头。三四层外檐铺作跳长只有 41.5 寸和 28.5 寸，如果承椽枋还是插在上层平坐柱间，檐步平长太短，檐步需加长则需将内承椽枋向塔心移动。但檐步平长也不可无限加长，上层平坐柱高只有 57 寸和 48 寸，留给檐步架举高的空间非常小。

五层檐步是塔顶举屋折屋的一部分，受塔顶屋坡算法控制。

腰檐还有一些问题需要关注。自内承椽枋上皮至上层柱头空间是有限的，此空间内要布椽、铺望板、铺泥、上瓦、垒瓦脊，各层材料厚度不详，但瓦脊最高不能遮挡住上层普拍枋和栌斗。各层飞子头连线形成塔的轮廓，各层飞子头平出和挑高也是受限制的。飞子头的挑出也要考虑与檐步平长关系，一至四层椽尾上还需要压一道枋，使内外平衡。

综上，副阶至四层外檐是在一个狭小空间中加一圈腰檐，受上下层主干构架和塔外形的限制，却只能利用现有的结构。所以各架不能使用固定的勾股比例，需随宜调整。如表 17，各架勾股均拟合为整数。勾股比最小是副阶，比值约 3 比 8。最大是三层和四层，比值约 10 比 19。

十二、椽飞与轮廓线

如表 12，平坐跳出四尺余，上檐铺作跳出在 26 寸至 63.5 寸之间。腰檐基本功能是覆盖其下的平坐，如表 12、13、18，腰檐的飞子头自柱头平出大多都超

出 1 丈，五层最小也接近一丈，能满足需求。但飞子头出柱心与平坐出跳不存在明显的比例，这就说明飞子挑出距离受其他规则约束。

从副阶至塔顶共六层檐，决定塔外形轮廓线的是勾头瓦和角梁套兽，甚至可以将风铎做视觉焦点，但数据不明。勾头瓦、套兽与飞子头有很强的相关性，且以此分析外形轮廓。檐飞数据开列如表 18，六檐飞子净长各不相同，六个飞子出柱心长也不相同，飞子出、椽出、与铺作出、塔径等之间的比例关系并不明确。如果梳理规律性，从一层至五层，各飞子头出柱心是一个递减数列，但并非等比或等差数列。

1、各结构点的连线

文献 1 就塔一至五层轮廓线是缓和抛物线还是递收折线问题进行了分析，但没有明确答案。诚然檐飞部分长年暴露在外，历史上更换和改易的概率非常大，现状数据或不是始建样子。延续陈明达先生思路，以现有数据就轮廓线问题进行探讨。

如果各层柱收进相同，各层高相同，铺作形制和跳长相同，檐飞也应相同，那么轮廓线必然也是直线，必要时可捭绳取直。木塔各明层柱头面阔是等差数列，层高不同，铺作形制不同，檐飞平出不同，轮廓线如何设定？需从各结构点进行讨论。

木塔一至五层是层层收进的，结构上有几处关键节点。代表主框架的各层柱头，铺作外跳头上的撩檐枋上皮，各层椽头和飞子头。不妨各连一至五层的关键节点，看各关键节点与一层至五层连接线差异有多少，如表 19。

柱头连线。如前所述，柱头面阔从 57 材宽收进至 47 材宽，五个柱头面阔是等差数列，五个塔径也是等差数列。各层界点以柱头计从下至上各层为 307、313、313、313、273。连接一至五层柱头，二、三、四层柱头分别超出连线 0.59 寸、1.20 寸、1.79 寸，视觉上基本还是直线，主体框架近似于标准的八棱锥台。

撩檐枋。各层铺作外跳长和高皆不同，连接一至五层撩檐枋上皮，二层超出 10.553 寸，三层差 0.615 寸，四层差 3.708 寸。五层撩檐枋径与一层撩檐枋径比值约为 0.77。二层突出，撩檐枋间四条连线微成 S 形，但也接近直线。

椽头。椽头受各腰檐勾股约束，依表 18 中各架勾股，分别计算高度如表 18、19。以表 18 中塔径、铺作外跳、椽出的原始厘米数相加得出椽头数，再折算为

寸。连接一至五层椽头，二层椽头超出连线 9.448 寸，三层差 0.233 寸，四层差 0.14 寸。五层椽头塔径与一层椽头塔径比例约为 4 比 5。五椽头四条连线与撩檐枋连线略有不同，二层突出连线，三、四层接近连线。以上分析的椽头塔径是分段相加再进行折算，表 8 中柱头塔径已验证是由面阔约束，可以用约束后的柱头塔径加椽头挑出做为椽头塔径进行比较。如表 19，以此口径得出的轮廓线是二层略突出 9 寸左右，三层椽头接近连接线，四层凹入约 2.45 寸。

飞子头。飞子受各腰檐勾股约束，也受飞子翘起影响，高度详细数据不明确，粗略算来各飞子头起翘角度相近，以表 17 中腰檐勾股比例大致计算高度如表 18、19。以约束后的柱头径加表 18 的各段原始数折为寸得出飞子头塔径。连接一至五层飞子头，二层飞子头超出连线 5.84 寸，三层、四层与连线差异 1 寸余。一层飞子头直径约为 1090.588 寸，五层飞子头直径为 876 寸，两者比例约为 5 比 4。副阶飞子头径约 1253.647 寸，五层飞子头径与之比例约 7 比 10。同样以约束后的柱头塔径加椽飞计算塔径，如表 19，同样是二层飞子头突出连线 5 寸余，但四层飞子头凹入约 3.85 寸。

比较各节点连线，可发现一些构造逻辑。代表柱头的总框架确定了大致形状。撩檐枋、椽头、飞子头的三条连线接近直线，但有微小偏差，二层略突出，三层接近连线，四层凹入或接近连线。依此趋势，勾头、滴水瓦、翼角、套兽呈现的轮廓线也是二层略突出，总体接近直线。

2、轮廓线与椽飞

八面轮廓线构成一个八棱锥台，包括副阶在内构成一个垒叠的八棱锥台。此外形关键在起止点，既副阶、一层、五层的飞子头塔径，相关数据如表 18。

副阶飞子头径与占地面积(套兽头距)相关，拟合为 1260 寸，恰合 210 材宽。

一层飞子头径拟合为 1092 寸，合 182 材宽。

五层飞子头径依分段原始数相加计为 2482 厘米，合 876 寸。约束后的五层柱头塔径为 680.808 寸，五层飞子头自柱心平出 280 厘米，约合 99 寸，则五层飞子头塔径为 878.808 寸。五层与一层、副阶飞子头径有一定比例关系，五层飞子头径以一层飞子头径 1092 寸的 5 分之 4 计为 873.6 寸，以副阶飞子头径 1260 寸的 0.7 倍计为 882 寸。显然以比例关系约束不能保证恰好是整数寸。五层飞子

头径如做为标志尺寸，应以整数尺寸度量，必然放弃完全比例约束。所以拟合五层飞子头径为 876 寸，恰 146 材宽。

二层飞子头突出一至五层连线较明显。塔径约束为 789.448 寸，飞子头出柱心约合 128 寸，塔径取整数拟合为 1046 寸。

三层飞子头径取整数，拟合为 982 寸。

四层飞子头径根据原始数拟合为 920 寸。

各层椽平出拟合为整数，飞子头平出按飞子头径和柱头塔径约束为非整数寸。

塔为六檐，雨水自塔顶刷过六檐是刚性要求，所以各檐必须递收，檐飞变化调整的空间很小。各层飞子头径拟合如表 18，五层飞子头较副阶飞子头径收进 192 寸，较一层飞子头径收进 108 寸。按平均数计，一至 5 层飞子每层应收进 27 寸。现拟合从下至上各层收进为 84、23、31、32、22 寸。此设计是参照一至五层飞子头连线，调整确定了各飞子收进数，雨水相对均匀的刷过六檐。二层飞子头突出连线 5.61 寸，三层非常接近连线，四层凹入连线 2.38 寸，总体轮廓线趋于直线，但微成 S 形。拟合数与原始数相似率在合理范围。效果如图 30，各层飞子基本在一至五层飞子头连线附近。

宏观看此 S 形轮廓并不能体现，为何要如此设计？大胆猜测原因有二。

一是木塔体量宏大，若轮廓线完全捋绳取直，椽飞数据很零碎，增加了营造难度，并无必要。不如先确定五层、一层和副阶的飞子头塔径，形成总体框架，其他层根据轮廓宏观直线的大原则，参照一至五层连线以尺寸确定飞子平出数。

二是与信仰或传统有关。塔来源于古印度的率堵波，原本是覆钵样式，外形是有弧度的曲线。营建中有俗语，“高一寸为山，低一寸为水”，“地基高一尺，不如栋梁高一寸”，人们还是非常重视“一寸”的象征意义。所以一至五层檐，二层稍突出，微成曲线。

十三、举屋折屋

1、架道划分。

营造法式中详细规定了举折制度，其中提到“若架道不均，即约度远近，随宜加减^[9]”法式体系中各架道的长度有等距的也有不均的，而法式中对于架道的划分没有写出明确的规则。现存唐、宋、辽多架道实例，有等长的如佛光寺东大

殿，也有不等长的如义县奉国寺大殿。架道的划分是木构建筑中很重要的设计，抛开法式简单化思考这一问题，架道设计无非就是等长或者不等长两种，划分无非是要考虑材、尺寸、铺作外跳长、柱网、结构等因素。

塔平面为八边形，各部位的尺寸要受八边形约束，在架道划分上也应当遵守八边形规则，同时要也要考虑内外槽直径和跨度。以材宽为基准模数，按几何关系约束屋顶层各架道拟合如表 20，如图 19。

1)、八面脊枋边长（心长）为 6.5 材宽 39 寸，几何关系约束径为 94.154 寸，半径为 47.077 寸。

2)、塔心至上平承椽枋半径为 21 材宽合 126 寸，上平承椽枋边长（心长）约束为 104.382 寸，脊步平长为 78.923 寸。

3)、塔心至中平承椽枋半径为 33.5 材宽合 201 寸，八面中平承椽枋直径为 67 材宽，中平承椽枋边长（心长）为 166.514 寸，中金步长为 12.5 材宽 75 寸。

4)、外槽进深间为 136.404 寸，在进深间中点草栿上皮立方木墩托下平承椽枋，外檐柱头至下平承椽枋距离为 68.202 寸，加铺作外跳长即是檐步架平长 94.202 寸。几何关系约束撩檐枋心长 303.539 寸。

5)、下金步平长为半个进深间加半材宽，合 71.202 寸。以几何关系约束下平承椽枋心长 225.5 寸。

2、举屋折屋

1)、推算承椽枋高度

原始数中各架道承椽枋的高度没有直接给出，给出了折屋数据，根据原始数据推算如表 21。

如图 20。木塔总举高撩檐枋至脊枋上皮 528 厘米，拟合为 186 寸。檐柱头至脊枋上第一道普拍枋上皮高度 728 厘米，拟合为 257 寸，塔顶椽尾加一道普拍枋为 11 寸。五层自平坐柱底至塔顶普拍枋恰 450 寸。显然这是先确定总高，根据结构划分柱网、铺作、屋举各层。在屋举 186 寸范围内再确定各承椽枋高度。

2)、比例分配的讨论

各架道平长不均，举高不同，但屋坡是内凹的弧，各架道椽子的斜率由下至上递增，匠师设计时如何做到举高与平长的比例递增，并且总举恰为 186 寸呢？

揣度古人语境和现存遗构普遍情况，各承椽枋高度应使“各椽坡势递增，其势圆和”。折屋方法本质上就是角度分配或者比例分配的问题。

关于角度，中国传统天文学中有比例测度，《考工记》中有特殊角度的记载。明末，《几何原本》等西方著作的引进，中国人吸收了现代角度概念，接受了世界通用的 360° 分度体系^[12]。中国古时无现代角度概念，承椽枋的高度只有以比例分配计算了。

《九章算术》中衰分章专门论述比例分配，勾股章专门论述三角形问题，还有许多‘测望’问题的实例。中国古代有完善的基础理论，完全能解决比例分配问题。看古人如何外理类似问题，法式中棋头的卷杀本质上也是“比例分配，其势圆和”的问题。如图 21，华棋（两卷头）的卷杀是先定勾与股的总长，勾与股平均分为四段，以勾股瓣首与瓣尾连线勾勒出棋头。卷杀完成后，各瓣斜率和长度很合理。若其势圆和是定性问题，则各瓣斜率为定量计算而来。尽管匠人不去理会具体斜率，但此方法各瓣斜率递增，随位置合理分布是显然的，易于操作也是不争的事实。

3)、折屋方法

依《九章算术》中比例分配和测望问题的思路，参照法式中操作方法，折屋以比例分配拟合如图 22，如表 22。自撩檐枋起，各承椽枋高度投影于脊枋垂线，产生三个投影高度。这三个高度与总举高 186 寸呈整数比例关系。上平承椽枋的投影高约为总举 186 寸的十分之九，中平承椽枋的投影高约为总举的五分之四，下平承椽枋的投影高约为总举的四分之三。此拟合的疑惑在于 0.9、0.8、0.75 三个比例数，不是等比数列也不是等差数列。虽然达到“各椽坡势递增，其势圆和”，但宏观看屋坡可分为两段，脊步与上金步为一段，下金步和檐步为另一段。如果是两段式屋坡，则需从两段考虑问题，截总举的主观意图就是均匀分配，显然主观意图与结果不同。

不妨考虑另一种折屋方法。如图 23、表 22，总平长和总举都截取 4 分之 3，分别连至脊枋和撩檐枋，可得檐步和脊步举高。如此形成一个勾 83.553 寸，股 146.202 寸的三角形，此三角形包容上金步和下金步。为使屋坡圆和，直接的方法是取垂线段 19.684 寸的中点，连线可得中平承椽枋高度。

比较图 22 和图 23，类似卷杀的折屋方法思路清楚，计算规则连贯，拟合相似率更高。所以图 23 是木塔的折屋方法。

十四、结论与猜测

1、营造尺为 283.33 毫米。

2、材宽 6 寸、单材 9 寸、槩 4 寸、足材为 13 寸，栌半平歇加一足材暂定义为栌材，栌材 20 寸。

3、副阶底径 178 材宽合 1068 寸。自副阶底至塔脊上普拍枋通高 1776 寸，合 87.5 个栌材加两足材。两者比例为 0.60135，非常接近 3 比 5。五层外檐柱头径为 680.8 寸，与通高比例为 0.3833，非常接近黄金分割比。此为木塔主体框架。

4、木塔各层平面的设计意图是正八边形，从下至上各层内外槽的边、径、斜确定其一，其他由规矩绳墨按几何关系约束。

5、木塔层层收进。副阶柱头面阔 73.5 材宽，合 441 寸，一层外檐面阔 57 材宽，五层外檐面阔 47 材宽，从一层柱头至五层柱头面阔收进了 10 个材宽。木塔一层高 400 寸、二层 313 寸，三层 313 寸，四层 300 寸，五层包括屋脊上普拍枋在内为 450 寸，大木高共计 1776 寸。另有塔刹高 450 寸。

6、塔高各层又分有明层和暗层，各由铺作层和柱网层交替垒叠而成，各段是由材槩倍数和尺寸设计。

7、铺作跳长和各层腰檐的勾股是按比例、尺寸、结构需要三者设定。

8、第五层撩檐枋上皮至八面普拍枋上皮举起 197 寸，第五层撩檐枋上皮至八面脊坊上皮举起 186 寸，四个架道总平长 319.327 寸。四个架道是依柱网结构，用尺寸按正八边形几何关系划定。折屋采用了类似拱头卷杀的比例分配算法。腰檐架道勾股依托结构用尺寸设定。

9、建筑模数。高度方向主要节点是 20 寸的倍数，另用材槩进行调整。平面节点是 6 寸倍数。材的最小度量单位是 0.5 寸。因塔各层平面是正八边形，层层收进，受结构限制，模数要让位于结构，其模数应用并不是很直观。但仍可认定此建筑使用了建筑模数，高度方向的基本模数是 20 寸，各层平面的基本模数是 6 寸，0.5 寸是分模数，应用于材槩。

10、猜想

副阶飞子头径 1260 寸，估算套兽头径向平出 30 寸，则套兽头径为 1320 寸，合 220 材宽，此塔径是塔的主要参数，代表着塔的阔与深。五层飞子头径 876 寸，估算套兽头径向平出约 24 寸，则五层套兽头径约为 924 寸。

塔基现状分两层，上为八边形，下接近正方形，现形状不规则，且条石块石不规则垒砌不整齐，原状不明。文献 1 中塔基总高约 396 厘米，约 138 寸，大胆将上下两层塔基拟合为 150 寸。如表 23，塔总高为 2376 寸，则塔径 1320 寸与通高比例为 5 比 9。

如表 23，塔主要外形数据除以 1.2，即以 283.33 毫米做为小尺，相应的 339.996 毫米为一大尺。则塔的通高为 19 丈 8 大尺，副阶套兽头塔径为 11 丈，两者比例为 5 比 9。五层套兽头塔径 7 丈 7 大尺，与副阶套兽头塔径比例为 0.7，与通高比例为 3.5 比 9。材宽为 5 大寸，足材为 10.833 大寸。木塔可能也采用了大小尺制度。

以飞子头为代表的一至五层塔轮廓线接近直线，但略有弧度呈 S 形，连同副阶在内木塔轮廓线是两段折线。以上仅做为猜想。

塔有五层，铺作的跳长、棋长、必然会随结构变化，斗随位置是否有调整也未可知，而文献 1 的数据很笼统，期待进一步的测绘数据。

- [1] 陈明达.《应县木塔》[M].北京:文物出版社,1966.6-15.
- [2] 傅熹年.《中国古代城市规划建筑群布局及建筑设计方法研究》[M].北京:中国建筑工业出版社,2001171(上册),255(下册)。
- [3] 张十庆.《古代建筑的尺度构成探析(二)——辽代建筑的尺度构成及其比较》,《古建园林技术》1991年03期,44。
- [4] 卢嘉锡总主编;丘光明等著.中国科学技术史 度量衡卷.北京:科学出版社,2001.06.320-333
- [5] 徐, . 小刚 . (2025). Ancient Chinese Architectural Modulus : The guanyin Pavilion of Dule Temple(独乐寺观音阁). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16734989>
- [6] 张十庆.《营造法式变造用材制度探析(II)》(J).《东南大学学报》.1991年5月,第21卷第03期 .1-16
- [7] 张十庆.《营造法式》八棱模式与应县木塔的尺度设计[J].建筑史,2009,(第2期).
- [8] 白尚恕著.《九章算术》注释.北京:科学出版社,1988.04
- [9] 梁思成.《营造法式注释》[M].北京:中国建筑工业出版社,1983.9.10
- [10] 刘畅.雕虫故事——八角[J].紫禁城,2011,(第3期).
- [11] 陈明达著.营造法式大木作制度研究.北京:文物出版社,1993.12.
- [12] 关增建.中国古代角度概念与角度计量的建立[J].上海交通大学学报(哲学社会科学

版),2015,23(03):52.

表1 应县木塔材宽与外檐柱头面阔

单位：厘米						
	副阶	一层	二层	三层	四层	五层
外檐柱头面阔	1250	968	927	883	842	798
材宽（17厘米）倍数	73.529	56.941	54.529	51.941	49.529	46.941
倍数取整	73.5	57	54.5	52	49.5	47
倍数相似率	100.040%	99.897%	100.054%	99.887%	100.059%	99.875%
倍数反推材宽	17.007	16.982	17.009	16.981	17.010	16.979
反推材宽均值	16.99467114					

表2 应县木塔高度与材的关系

单位：厘米									
		外檐				内槽			
		原始高	拟合公式	拟合数值	相似率	高	拟合公式	拟合数值	相似率
副阶	副阶角柱	426	56.5*7.5	423.75	99.4718%				
	副阶平柱	420	56.5*8-36.5+5.5	421	100.2381%				
一层	屋身高	868	56.5*16-36.5	867.5	99.9424%	905	56.5*16	904	99.8895%
	铺作	262	56.5*4+36.5	262.5	100.1908%	225	56.5*4	226	100.4444%
二层	屋身高	621	56.5*11	621.5	100.0805%	656	56.5*11+36.5	658	100.3049%
	铺作	262	56.5*4+36.5	262.5	100.1908%	226	56.5*4	226	100.0000%
三层	屋身高	620	56.5*11	621.5	100.2419%	657	56.5*11+36.5	658	100.1522%
	铺作	267	56.5*4+36.5	262.5	98.3146%	230	56.5*4	226	98.2609%
四层	屋身高	617	56.5*11	621.5	100.7293%	617	11*56.5	621.5	100.7293%
	铺作	226	56.5*4	226	100.0000%	226	56.5*4	226	100.0000%
五层	屋身高	547	56.5*10-13	552	100.9141%	560	56.5*10	565	100.8929%
	铺作+屋顶	728	56.5*12.5+13	719.25	98.7981%	715	56.5*12.5	706.25	98.7762%
地平至脊普拍枋上皮		5018	56.5*87.5+36.5*2	5016.75	99.9751%	5017	56.5*87.5+36.5*2	5016.75	99.9950%

根据文献[1]第8页表格和图17得出表中各层高度。

表3 应县木塔材宽、面阔与营造尺

大尺(毫米)	材宽折为寸	外檐柱头面阔(寸)						地平至脊普拍枋 上皮(寸)
		副阶	一层	二层	三层	四层	五层	
283.333	6	441	342	327	312	297	282	1771.059
288.136	5.9	433.65	336.3	321.55	306.8	292.05	277.3	1741.541
293.103	5.8	426.3	330.6	316.1	301.6	287.1	272.6	1712.024
295.652	5.75	422.625	327.75	313.375	299	284.625	270.25	1697.265
298.246	5.7	418.95	324.9	310.65	296.4	282.15	267.9	1682.506
303.571	5.6	411.6	319.2	305.2	291.2	277.2	263.2	1652.988
309.091	5.5	404.25	313.5	299.75	286	272.25	258.5	1623.471
314.815	5.4	396.9	307.8	294.3	280.8	267.3	253.8	1593.953
320.755	5.3	389.55	302.1	288.85	275.6	262.35	249.1	1564.435
323.810	5.25	385.875	299.25	286.125	273	259.875	246.75	1549.676
326.923	5.2	382.2	296.4	283.4	270.4	257.4	244.4	1534.918
340.000	5	367.5	285	272.5	260	247.5	235	1475.882
材宽倍数		73.5	57	54.5	52	49.5	47	
小尺(毫米)	材宽折为小寸	外檐柱头面阔(小寸)						地平至脊普拍枋 上皮(小寸)
		副阶	一层	二层	三层	四层	五层	
283.333	7.2	529.2	410.4	392.4	374.4	356.4	338.4	2125.271
287.324	7.1	521.85	404.7	386.95	369.2	351.45	333.7	2095.753
291.429	7	514.5	399	381.5	364	346.5	329	2066.235
295.652	6.9	507.15	393.3	376.05	358.8	341.55	324.3	2036.718
300	6.8	499.8	387.6	370.6	353.6	336.6	319.6	2007.200
302.222	6.75	496.125	384.75	367.875	351	334.125	317.25	1992.441
304.478	6.7	492.45	381.9	365.15	348.4	331.65	314.9	1977.682
309.091	6.6	485.1	376.2	359.7	343.2	326.7	310.2	1948.165
313.846	6.5	477.75	370.5	354.25	338	321.75	305.5	1918.647
318.75	6.4	470.4	364.8	348.8	332.8	316.8	300.8	1889.129
323.810	6.3	463.05	359.1	343.35	327.6	311.85	296.1	1859.612
326.4	6.25	459.375	356.25	340.625	325	309.375	293.75	1844.853
329.032	6.2	455.7	353.4	337.9	322.4	306.9	291.4	1830.094

材宽：170毫米
地平至脊普拍枋上皮通高：50180毫米

表4 营造法式用材以寸、份计

法式份数	材宽	单材高	足材高	梨	栌斗平欹	栌材高	法式常用份					
	10	15	21	6	12	33	2	4	8	12	14	16
以寸计												
一等材料	6	9	12.6	3.6	7.2	19.8	1.2	2.4	4.8	7.2	8.4	9.6
二等材料	5.5	8.25	11.55	3.3	6.6	18.15	1.1	2.2	4.4	6.6	7.7	8.8
三等材料	5	7.5	10.5	3	6	16.5	1	2	4	6	7	8
四等材料	4.8	7.2	10.08	2.88	5.76	15.84	0.96	1.92	3.84	5.76	6.72	7.68
五等材料	4.4	6.6	9.24	2.64	5.28	14.52	0.88	1.76	3.52	5.28	6.16	7.04
六等材料	4	6	8.4	2.4	4.8	13.2	0.8	1.6	3.2	4.8	5.6	6.4
七等材料	3.5	5.25	7.35	2.1	4.2	11.55	0.7	1.4	2.8	4.2	4.9	5.6
八等材料	3	4.5	6.3	1.8	3.6	9.9	0.6	1.2	2.4	3.6	4.2	4.8

表5 应县木塔材与营造尺							
单位：毫米							
	材宽	单材高	足材高	槩	栌斗平欹	栌材高	
原始数（毫米）	170	255	365	110	200	565	
假设寸	6	9	13	4	7	20	
推算营造尺	283.333	283.333	280.769	275.000	285.714	282.500	
以材宽拟定营造尺	283.3333333						
寸折为毫米	170	255	368.33	113.33	198.33	566.67	
相似率	100%	100%	100.913%	103.030%	99.167%	100.295%	
0.5寸每份换算为份	12	18	26	8	14	40	
与法式比较	法式一等材料（寸）	6	9	12.6	3.6	7.2	19.8
	与一等材料相似率	100%	100%	103.17%	111.11%	97.22%	101.01%

原始数据 单位：厘米										
	外檐原始值		边依径用几何关系约束			内槽原始值		边依径用几何关系约束		
	直径	通面阔	边依径约束	差异值	相似率	直径	面阔	边依径约束	差异值	相似率
副阶柱脚	3027	1253	1253.824	0.824	100.066%					
副阶柱头	3000	1250	1242.641	-7.359	99.411%					
一层柱脚	2369	983	981.272	-1.728	99.824%	1350	558	559.188	1.188	100.213%
一层柱头	2336	968	967.603	-0.397	99.959%	1294	536	535.992	-0.008	99.999%
二层平坐柱脚	2270	942	940.265	-1.735	99.816%	1294	536	535.992	-0.008	99.999%
二层平坐柱头	2244	931	929.495	-1.505	99.838%	1294	536	535.992	-0.008	99.999%
二层柱脚	2244	931	929.495	-1.505	99.838%	1294	536	535.992	-0.008	99.999%
二层柱头	2234	927	925.353	-1.647	99.822%	1283	531	531.436	0.436	100.082%
三层平坐柱脚	2170	901	898.843	-2.157	99.761%	1283	531	531.436	0.436	100.082%
三层平坐柱头	2156	894	893.044	-0.956	99.893%	1250	517	517.767	0.767	100.148%
三层柱脚	2156	894	893.044	-0.956	99.893%	1250	517	517.767	0.767	100.148%
三层柱头	2130	883	882.275	-0.725	99.918%	1242	514	514.453	0.453	100.088%
四层平坐柱脚	2054	850	850.795	0.795	100.093%	1242	514	514.453	0.453	100.088%
四层平坐柱头	2044	847	846.653	-0.347	99.959%	1228	509	508.654	-0.346	99.932%
四层柱脚	2044	847	846.653	-0.347	99.959%	1228	509	508.654	-0.346	99.932%
四层柱头	2040	842	844.996	2.996	100.356%	1228	509	508.654	-0.346	99.932%
五层平坐柱脚	1946	810	806.060	-3.940	99.514%	1164	482	482.145	0.145	100.030%
五层平坐柱头	1934	802	801.089	-0.911	99.886%	1164	482	482.145	0.145	100.030%
五层柱脚	1934	802	801.089	-0.911	99.886%	1164	482	482.145	0.145	100.030%
五层柱头	1922	798	796.118	-1.882	99.764%	1158	480	479.659	-0.341	99.929%

边长	现代角度		法式		非整数比例关系						整数中较精准的比例	
	22.5度直角三角形约束	1.0000	25	25	50	70	75	41.4214	38.2683	70	75	
径	2.4142	60	60.3553	120.7107	168.9949	181.0660	100	92.3880	169	181		
斜	2.6131	65	65.3281	130.6563	182.9188	195.9844	108.2392	100	183	196		
边径比	0.41421	0.41667	0.41421	0.41421	0.41421	0.41421	0.41421	0.41421	0.41420	0.41436		
径斜比	0.92388	0.92308	0.92388	0.92388	0.92388	0.92388	0.92388	0.92388	0.92350	0.92347		

表9 应县木塔层高柱高拟合 表8

		原始数（厘米）		折为寸		拟合寸		寸折为厘米		相似率		计算规则	
		外檐	内檐	外檐	内檐	外檐	内檐	外檐	内檐	外檐	内檐	外檐	内檐
副阶	角柱	426		150.35		150		425.00		99.77%		7.5椽材	
	平柱	420		148.24		148		419.33		99.84%		7.5椽材-2寸	
第一层	柱	868	905	306.35	319.41	307	320	869.83	906.67	100.21%	100.18%	16椽材-1足材 16椽材	
	铺作	262	225	92.47	79.41	93	80	263.50	226.67	100.57%	100.74%	4椽材+1足材 4椽材	
	合计	1130	1130	398.82	398.82	400	400	1133.33	1133.33	100.29%	100.29%	20椽材 20椽材	
第二层	暗层柱	163	174	57.53	61.41	57	61	161.50	172.83	99.08%	99.33%	57寸 61寸	
	平坐铺作	172	167	60.71	58.94	61	59	172.83	167.17	100.48%	100.10%	普拍枋+椽斗平歇+4材3架 普拍枋+5材2架	
	柱	286	315	100.94	111.18	102	113	289.00	320.17	101.05%	101.64%	5椽材+2寸楼板 5椽材+1足材(包括2寸楼板)	
	铺作	262	226	92.47	79.76	93	80	263.50	226.67	100.57%	100.29%	普拍枋+椽斗平歇+5足材+草椽15寸,折为4椽材+1足材 4椽材,外檐铺作-1足材	
合计	883	882	311.65	311.29	313	313	886.83	886.83	100.43%	100.55%	15椽材+1足材 同外檐		
第三层	暗层柱	165	208	58.24	73.41	57	74	161.50	209.67	97.88%	100.80%	57寸 74寸	
	平坐铺作	171	133	60.35	46.94	61	46	172.83	130.33	101.07%	97.99%	普拍枋+椽斗平歇+4材3架 普拍枋+4材1架	
	柱	284	316	100.24	111.53	102	113	289.00	320.17	101.76%	101.32%	5椽材+2寸楼板 5椽材+1足材(包括2寸楼板)	
	铺作	267	230	94.24	81.18	93	80	263.50	226.67	98.69%	98.55%	普拍枋+椽斗平歇+5足材+草椽15寸,折为4椽材+1足材 4椽材,外檐铺作-1足材	
合计	887	887	313.06	313.06	313	313	886.83	886.83	99.98%	99.98%	15椽材+1足材 同外檐		
第四层	暗层柱	162	173	57.18	61.06	57	61	161.50	172.83	99.69%	99.90%	57寸 61寸	
	平坐铺作	172	168	60.71	59.29	61	59	172.83	167.17	100.48%	99.50%	普拍枋+椽斗平歇+4材3架 普拍枋+5材2架	
	柱	283	276	99.88	97.41	102	100	289.00	283.33	102.12%	102.66%	5椽材+2寸楼板 5椽材(包括2寸楼板)	
	铺作	226	226	79.76	79.76	80	80	226.67	226.67	100.29%	100.29%	4椽材 4椽材	
合计	843	843	297.53	297.53	300	300	850.00	850.00	100.83%	100.83%	15椽材 15椽材		
第五层	暗层柱	135	135	47.65	47.65	48	48	136.00	136.00	100.74%	100.74%	48寸 48寸	
	平坐铺作	139	139	49.06	49.06	48	48	136.00	136.00	97.84%	97.84%	普拍枋+椽斗平歇+3材2架 普拍枋+椽斗平歇+3材2架	
	柱	273	286	96.35	100.94	97	102	274.83	289.00	100.67%	101.05%	95寸+2寸楼板 外檐柱+5寸普木	
	铺作+屋盖	728	715	256.94	252.35	257	252	728.17	714.00	100.02%	99.86%		
合计	1275	1275	450.00	450.00	450	450	1275.00	1275.00	100.00%	100.00%			
1-5层合计		5018	5017	1771.06	1770.71	1776	1776	5032.00	5032.00	100.28%	100.30%		
塔刹	下重刹坐	117		41.29		41		116.17		99.29%			
	仰莲	165		58.24		59		167.17		101.31%			
	覆钵	264		93.18		93		263.50		99.81%			
	相轮	206		72.71		72		204.00		99.03%			
	火焰	175		61.76		62		175.67		100.38%			
	仰月	126		44.47		45		127.50		101.19%			
	宝珠	220		77.65		78		221.00		100.45%			
合计	1273		449.2941176		450		1275		100.16%				
地平至刹尖		6291		2220.352941	1770.705882	2226		6307		100.25%			
营造尺:		283.333毫米											

表8 应县木塔各层平面拟合

原始数据 单位：厘米									
	外檐			内槽			进深	径向收进或侧脚	
	直径	通面阔	斜	直径	面阔	斜		外檐	内槽
副阶柱脚	3027	1253	3276.401						
副阶柱头	3000	1250	3247.177					-27	
一层柱脚	2369	983	2564.187	1350	558	1461.229	509.5		
一层柱头	2336	968	2528.468	1294	536	1400.616	521	-33	-56
二层平坐柱脚	2270	942	2457.030	1294	536	1400.616	488	-66	0
二层平坐柱头	2244	931	2428.888	1294	536	1400.616	475	-26	0
二层柱脚	2244	931	2428.888	1294	536	1400.616	475	0	0
二层柱头	2234	927	2418.064	1283	531	1388.709	475.5	-10	-11
三层平坐柱脚	2170	901	2348.791	1283	531	1388.709	443.5	-64	0
三层平坐柱头	2156	894	2333.638	1250	517	1352.990	453	-14	-33
三层柱脚	2156	894	2333.638	1250	517	1352.990	453	0	0
三层柱头	2130	883	2305.495	1242	514	1344.331	444	-26	-8
四层平坐柱脚	2054	850	2223.234	1242	514	1344.331	406	-76	0
四层平坐柱头	2044	847	2212.410	1228	509	1329.178	408	-10	-14
四层柱脚	2044	847	2212.410	1228	509	1329.178	408	0	0
四层柱头	2040	842	2208.080	1228	509	1329.178	406	-4	0
五层平坐柱脚	1946	810	2106.335	1164	482	1259.905	391	-94	-64
五层平坐柱头	1934	802	2093.347	1164	482	1259.905	385	-12	0
五层柱脚	1934	802	2093.347	1164	482	1259.905	385	0	0
五层柱头	1922	798	2080.358	1158	480	1253.410	382	-12	-6
五层总径向收进或侧脚								-447	-192
拟合 单位：寸 营造尺：283.333毫米									
	外檐			内槽			进深	径向缩进或侧脚	
	直径	通面阔	斜	直径	面阔	斜		外檐	内槽
副阶柱脚	1068	442.380	1155.995						
副阶柱头	1064.668	441	1152.389					-3.332	
一层柱脚	837	346.697	905.962	477.000	197.580	516.301	180.000		
一层柱头	825.661	342	893.689	456.000	188.881	493.571	184.831	-11.339	-21.000
二层平坐柱脚	804	333.028	870.243	456.000	188.881	493.571	174.000	-21.661	0.000
二层平坐柱头	792	328.057	857.255	456.000	188.881	493.571	168.000	-12.000	0.000
二层柱脚	792	328.057	857.255	456.000	188.881	493.571	168.000	0.000	0.000
二层柱头	789.448	327	854.492	453.448	187.824	490.808	168.000	-2.552	-2.552
三层平坐柱脚	768	318.116	831.277	453.448	187.824	490.808	157.276	-21.448	0.000
三层平坐柱头	762	315.631	824.783	441.801	183.000	478.202	160.099	-6.000	-11.647
三层柱脚	762	315.631	824.783	441.801	183.000	478.202	160.099	0.000	0.000
三层柱头	753.235	312	815.295	438.000	181.426	474.088	157.617	-8.765	-3.801
四层平坐柱脚	726	300.719	785.817	438.000	181.426	474.088	144.000	-27.235	0.000
四层平坐柱头	720	298.234	779.322	434.558	180.000	470.363	142.721	-6.000	-3.442
四层柱脚	720	298.234	779.322	434.558	180.000	470.363	142.721	0.000	0.000
四层柱头	717.021	297	776.098	434.558	180.000	470.363	141.231	-2.979	0.000
五层平坐柱脚	690	285.807	746.851	414.000	171.484	448.110	138.000	-27.021	-20.558
五层平坐柱头	684	283.322	740.356	414.000	171.484	448.110	135.000	-6.000	0.000
五层柱脚	684	283.322	740.356	414.000	171.484	448.110	135.000	0.000	0.000
五层柱头	680.808	282	736.902	408.000	168.999	441.616	136.404	-3.192	-6.000
五层总径向收进或侧脚								-156.192	-69.000
以寸折算为厘米									
	外檐			内槽			进深	径向缩进或侧脚	
	直径	通面阔	斜	直径	面阔	斜		外檐	内槽
副阶柱脚	3026.000	1253.410	3275.319						
副阶柱头	3016.560	1249.500	3265.101					-9.440	
一层柱脚	2371.500	982.307	2566.893	1351.500	559.810	1462.853	510.000		
一层柱头	2339.373	969.000	2532.119	1292.000	535.164	1398.451	523.686	-32.127	-59.500
二层平坐柱脚	2278.000	943.578	2465.689	1292.000	535.164	1398.451	493.000	-61.373	0.000
二层平坐柱头	2244.000	929.495	2428.888	1292.000	535.164	1398.451	476.000	-34.000	0.000
二层柱脚	2244.000	929.495	2428.888	1292.000	535.164	1398.451	476.000	0.000	0.000
二层柱头	2236.769	926.500	2421.061	1284.769	532.169	1390.624	476.000	-7.231	-7.231
三层平坐柱脚	2176.000	901.329	2355.285	1284.769	532.169	1390.624	445.616	-60.769	0.000
三层平坐柱头	2159.000	894.287	2336.885	1251.770	518.500	1354.906	453.615	-17.000	-32.999
三层柱脚	2159.000	894.287	2336.885	1251.770	518.500	1354.906	453.615	0.000	0.000
三层柱头	2134.165	884.000	2310.003	1241.000	514.039	1343.249	446.582	-24.835	-10.770
四层平坐柱脚	2057.000	852.037	2226.481	1241.000	514.039	1343.249	408.000	-77.165	0.000
四层平坐柱头	2040.000	844.996	2208.080	1231.249	510.000	1332.694	404.376	-17.000	-9.751
四层柱脚	2040.000	844.996	2208.080	1231.249	510.000	1332.694	404.376	0.000	0.000
四层柱头	2031.561	841.500	2198.945	1231.249	510.000	1332.694	400.156	-8.439	0.000
五层平坐柱脚	1955.000	809.788	2116.077	1173.000	485.873	1269.646	391.000	-76.561	-58.249
五层平坐柱头	1938.000	802.746	2097.676	1173.000	485.873	1269.646	382.500	-17.000	0.000
五层柱脚	1938.000	802.746	2097.676	1173.000	485.873	1269.646	382.500	0.000	0.000
五层柱头	1928.957	799.000	2087.888	1156.000	478.831	1251.245	386.478	-9.043	-17.000
五层总收进或侧脚								-442.543	-195.500
相似率									
	外檐			内槽			进深	径向缩进或侧脚	
	直径	通面阔	斜	直径	面阔	斜		外檐	内槽
副阶柱脚	99.967%	100.033%	99.967%						
副阶柱头	100.552%	99.960%	100.552%						
一层柱脚	100.106%	99.930%	100.106%	100.111%	100.324%	100.111%	100.098%		
一层柱头	100.144%	100.103%	100.144%	99.845%	99.844%	99.845%	100.516%	97.355%	106.250%
二层平坐柱脚	100.352%	100.168%	100.352%	99.845%	99.844%	99.845%	101.025%	92.989%	
二层平坐柱头	100.000%	99.838%	100.000%	99.845%	99.844%	99.845%	100.211%	130.769%	
二层柱脚	100.000%	99.838%	100.000%	99.845%	99.844%	99.845%	100.211%		
二层柱头	100.124%	99.946%	100.124%	100.138%	100.220%	100.138%	100.105%	72.311%	65.738%
三层平坐柱脚	100.276%	100.036%	100.276%	100.138%	100.220%	100.138%	100.477%	94.951%	
三层平坐柱头	100.139%	100.032%	100.139%	100.142%	100.290%	100.142%	100.136%	121.429%	99.997%
三层柱脚	100.139%	100.032%	100.139%	100.142%	100.290%	100.142%	100.136%		
三层柱头	100.196%	100.113%	100.196%	99.919%	100.008%	99.919%	100.582%	95.520%	134.622%
四层平坐柱脚	100.146%	100.240%	100.146%	99.919%	100.008%	99.919%	100.493%	101.533%	
四层平坐柱头	99.804%	99.763%	99.804%	100.265%	100.196%	100.265%	99.112%	170.000%	69.651%
四层柱脚	99.804%	99.763%	99.804%	100.265%	100.196%	100.265%	99.112%		
四层柱头	99.586%	99.941%	99.586%	100.265%	100.196%	100.265%	98.561%	210.982%	
五层平坐柱脚	100.462%	99.974%	100.462%	100.773%	100.803%	100.773%	100.000%	81.448%	91.014%
五层平坐柱头	100.207%	100.093%	100.207%	100.773%	100.803%	100.773%	99.351%	141.667%	
五层柱脚	100.207%	100.093%	100.207%	100.773%	100.803%	100.773%	99.351%		
五层柱头	100.362%	100.125%	100.362%	99.827%	99.756%	99.827%	101.172%	75.361%	283.333%
五层总收进或侧脚								99.003%	101.823%
各层结构关键									
	外檐			内槽			进深	径向缩进或侧脚	
	直径	通面阔	斜	直径	面阔	斜		外檐	内槽
副阶柱脚	178材宽								
副阶柱头		73.5材宽							
一层柱脚	139.5材宽			79.5材宽			30材宽		
一层柱头		57材宽		76材宽					
二层平坐柱脚	134材宽			76材宽					
二层平坐柱头	132材宽								
二层柱脚	同下层			同下层					
二层柱头		54.5材宽					28材宽		
三层平坐柱脚	128材宽			同下层					
三层平坐柱头	127材宽						30.5材宽		
三层柱脚	同下层			同下层					
三层柱头		52材宽							
四层平坐柱脚	121材宽			73材宽					
四层平坐柱头	120材宽						30材宽		
四层柱脚	同下层						同下层		
四层柱头		49.5材宽					30材宽		
五层平坐柱脚	115材宽			69材宽			23材宽		
五层平坐柱头	114材宽								
五层柱脚	同下层								
五层柱头		47材宽		68材宽					

表8-1 应县木塔开间划分

原始数据 (厘米)								
	通面阔	内槽面阔	明间面阔	次间面阔	明间内槽差	外内槽差	明间与外槽阔比例	明间与内槽阔比例
副阶柱脚	1253		447	403			0.3567	
副阶柱头	1250		444	403			0.3552	
一层柱脚	983	558	447	268	111	425	0.4547	0.8011
一层柱头	968	538	442	263	96	430	0.4566	0.8216
二层平坐柱脚	942	536	442	260	94	406	0.4692	0.8246
二层平坐柱头	931	536	421	255	115	395	0.4522	0.7854
二层柱脚	931	536	421	255	115	395	0.4522	0.7854
二层柱头	927	531	417	255	114	396	0.4498	0.7853
三层平坐柱脚	901	531	417	242	114	370	0.4628	0.7853
三层平坐柱头	894	517	384	255	133	377	0.4295	0.7427
三层柱脚	894	517	384	255	133	377	0.4295	0.7427
三层柱头	883	514	381	251	133	369	0.4315	0.7412
四层平坐柱脚	850	514	380	235	134	336	0.4471	0.7393
四层平坐柱头	847	509	377	235	132	338	0.4451	0.7407
四层柱脚	847	509	377	235	132	338	0.4451	0.7407
四层柱头	842	509	376	233	133	333	0.4466	0.7387
五层平坐柱脚	810	482	370	220	112	328	0.4568	0.7676
五层平坐柱头	802	482	368	217	114	320	0.4589	0.7635
五层柱脚	802	482	368	217	114	320	0.4589	0.7635
五层柱头	798	480	364	217	116	318	0.4561	0.7583
折算为寸								
	通面阔	内槽面阔	明间面阔	次间面阔	明间内槽差	外内槽差	明间与外槽阔比例	明间与内槽阔比例
副阶柱脚	442.235		157.765	142.235			0.3567	
副阶柱头	441.176		156.706	142.235			0.3552	
一层柱脚	346.941	196.941	157.765	94.588	39.176	150.000	0.4547	0.8011
一层柱头	341.647	189.882	156.000	92.824	33.882	151.765	0.4566	0.8216
二层平坐柱脚	332.471	189.176	156.000	91.765	33.176	143.294	0.4692	0.8246
二层平坐柱头	328.588	189.176	148.588	90.000	40.588	139.412	0.4522	0.7854
二层柱脚	328.588	189.176	148.588	90.000	40.588	139.412	0.4522	0.7854
二层柱头	327.176	187.412	147.176	90.000	40.235	139.765	0.4498	0.7853
三层平坐柱脚	318.000	187.412	147.176	85.412	40.235	130.588	0.4628	0.7853
三层平坐柱头	315.529	182.471	135.529	90.000	46.941	133.059	0.4295	0.7427
三层柱脚	315.529	182.471	135.529	90.000	46.941	133.059	0.4295	0.7427
三层柱头	311.647	181.412	134.471	88.588	46.941	130.235	0.4315	0.7412
四层平坐柱脚	300.000	181.412	134.118	82.941	47.294	118.588	0.4471	0.7393
四层平坐柱头	298.941	179.647	133.059	82.941	46.588	119.294	0.4451	0.7407
四层柱脚	298.941	179.647	133.059	82.941	46.588	119.294	0.4451	0.7407
四层柱头	297.176	179.647	132.706	82.235	46.941	117.529	0.4466	0.7387
五层平坐柱脚	285.882	170.118	130.588	77.647	39.529	115.765	0.4568	0.7676
五层平坐柱头	283.059	170.118	129.882	76.588	40.235	112.941	0.4589	0.7635
五层柱脚	283.059	170.118	129.882	76.588	40.235	112.941	0.4589	0.7635
五层柱头	281.647	169.412	128.471	76.588	40.941	112.235	0.4561	0.7583
拟合为寸								
	通面阔	内槽面阔	明间面阔	次间面阔	明间内槽差	外内槽差	明间与外槽阔比例	明间与内槽阔比例
副阶柱脚	442.380		157.750	142.315		284.630	0.3566	
副阶柱头	441		156.750	142.125		284.250	0.3554	
一层柱脚	346.697	197.580	157.750	94.473	39.830	188.947	0.4550	0.7984
一层柱头	342	188.881	156	93.000	32.881	186.000	0.4561	0.8259
二层平坐柱脚	333.028	188.881	156	88.514	32.881	177.028	0.4684	0.8259
二层平坐柱头	328.057	188.881	148.057	90	40.824	180.000	0.4513	0.7839
二层柱脚	328.057	188.881	148.057	90	40.824	180.000	0.4513	0.7839
二层柱头	327	187.824	147	90	40.824	180.000	0.4495	0.7826
三层平坐柱脚	318.116	187.824	147	85.558	40.824	171.116	0.4621	0.7826
三层平坐柱头	315.631	183	135.631	90	47.369	180.000	0.4297	0.7412
三层柱脚	315.631	183	135.631	90	47.369	180.000	0.4297	0.7412
三层柱头	312	181.426	135	88.5	46.426	177.000	0.4327	0.7441
四层平坐柱脚	300.719	181.426	135	82.860	46.426	165.719	0.4489	0.7441
四层平坐柱头	298.234	180	133	82.617	47.000	165.234	0.4460	0.7389
四层柱脚	298.234	180	133	82.617	47.000	165.234	0.4460	0.7389
四层柱头	297	180	132	82.500	48.000	165.000	0.4444	0.7333
五层平坐柱脚	285.807	171.484	132	76.904	39.484	153.807	0.4618	0.7697
五层平坐柱头	283.322	171.484	130	76.661	41.484	153.322	0.4588	0.7581
五层柱脚	283.322	171.484	130	76.661	41.484	153.322	0.4588	0.7581
五层柱头	282	168.999	128	77	40.999	154.000	0.4539	0.7574

表10 应县木塔用斗

角栌斗	上宽	上深	底宽	底深	耳	平	欹	平欹	总高
厘米	62	62	47	47	12	7	13	20	32
折为寸	21.882	21.882	16.588	16.588	4.235	2.471	4.588	7.059	11.294
取整数	22	22	16.5	16.5	4	2.5	4.5	7	11
相似率	100.54%	100.54%	99.47%	99.47%	94.44%	101.19%	98.08%	99.17%	97.40%
栌斗	上宽	上深	底宽	底深	耳	平	欹	平欹	总高
厘米	52	52	37	37	12	7	13	20	32
折为寸	18.353	18.353	13.059	13.059	4.235	2.471	4.588	7.059	11.294
取整数	18.5	18.5	13	13	4	2.5	4.5	7	11
相似率	100.80%	100.80%	99.55%	99.55%	94.44%	101.19%	98.08%	99.17%	97.40%
补间栌斗	上宽	上深	底宽	底深	耳	平	欹	平欹	总高
厘米	42	42	29	29	9	7	11	18	27
折为寸	14.824	14.824	10.235	10.235	3.176	2.471	3.882	6.353	9.529
取整数	15	15	10.5	10.5	3.5	2.5	3.5	6	9.5
相似率	101.19%	101.19%	102.59%	102.59%	110.19%	101.19%	90.15%	94.44%	99.69%
散斗	上宽	上深	底宽	底深	耳	平	欹	平欹	总高
厘米	30	28	21	18.5	8.5	3	8	11	19.5
折为寸	10.588	9.882	7.412	6.529	3.000	1.059	2.824	3.882	6.882
取整数	10.5	10	7.5	6.5	3	1	3	4	7
相似率	99.17%	101.19%	101.19%	99.55%	100.00%	94.44%	106.25%	103.03%	101.71%
交互斗	上宽	上深	底宽	底深	耳	平	欹	平欹	总高
厘米	30	30	21	21	8.5	3	8	11	19.5
折为寸	10.588	10.588	7.412	7.412	3.000	1.059	2.824	3.882	6.882
取整数	10.5	10.5	7.5	7.5	3	1	3	4	7
相似率	99.17%	99.17%	101.19%	101.19%	100.00%	94.44%	106.25%	103.03%	101.71%

表10-1 应县木塔拱长计算

部件名	原始数		拟合			估算心长 (寸)
	厘米	折为寸	寸	0.5寸倍数	相似率	
泥道令拱	116	40.941	41	82	100.14%	34.5
	100	35.294	35.5	71	100.58%	29
瓜子拱	116	40.941	41	82	100.14%	34.5
	104	36.706	36.5	73	99.44%	30
令拱	104	36.706	36.5	73	99.44%	30
	102	36	36	72	100.00%	29.5
慢拱	196	69.176	69	138	99.74%	62.5
	190	67.059	67	134	99.91%	60.5
	186	65.647	65.5	131	99.78%	59
	184	64.941	65	130	100.09%	58.5
替木	182	64.235	64.5	129	100.41%	
	104	36.706	36.5	73	99.44%	
五层实拍替木	96	33.882	34	68	100.35%	
翼形拱	94	33.176	33	66	99.47%	
	92	32.471	32.5	65	100.09%	
驼峰	116	40.941	41	82	100.14%	

表11 塔径与外檐铺作跳长关系

部位	塔径			外檐铺作外跳长				径与外檐铺作跳长的倍数关系		
	原始数 (厘米)	折为寸	以面阔约束 塔径为寸	原始数 (厘米)	折为寸	拟合整数寸	相似率	原始数倍数	拟合寸倍 数	取整数倍
副阶柱头	3000	1058.824	1064.668	85	30.000	30	100.00%	35.294	35.489	35.5
一层柱头	2336	824.471	825.661	179.5	63.353	63.5	100.23%	13.014	13.003	13
二层柱头	2234	788.471	789.448	180	63.529	63.5	99.95%	12.411	12.432	12.5
三层柱头	2130	751.765	753.235	118	41.647	41.5	99.65%	18.051	18.150	18
四层柱头	2040	720.000	717.021	81	28.588	28.5	99.69%	25.185	25.159	25
五层柱头	1922	678.353	680.808	74	26.118	26	99.55%	25.973	26.185	26

表12 外檐和平坐铺作各跳长

	外檐外跳				外檐里跳		平坐外跳			
	一	二	三	四	一	二	一	二	三	
棋跳长原始数据（厘米）										
副阶	50	85			49	84.5				
1层	50	85	130.5	179.5	50	85				
2层	50	83	130	180	45.5	87.5	2层	52.5	83.5	120.5
3层	50	78	118		48.5	84.5	3层	45.5	80.5	120
4层	48	81			50	83	4层	46	83	124
5层	41	74			37.5	71	5层	49	84	127
各跳长与铺作总跳长的比例关系										
副阶	58.824%				57.988%					
1层	27.855%	47.354%	72.702%		58.824%					
2层	27.778%	46.111%	72.222%		52.000%		2层	43.568%	69.295%	
3层	42.373%	66.102%			57.396%		3层	37.917%	67.083%	
4层	59.259%				60.241%		4层	37.097%	66.935%	
5层	55.405%				52.817%		5层	38.583%	66.142%	
各跳长折算为寸（营造尺：283.33毫米）										
副阶	17.647	30.000			17.294	29.824				
1层	17.647	30.000	46.059	63.353	17.647	30.000				
2层	17.647	29.294	45.882	63.529	16.059	30.882	2层	18.529	29.471	42.529
3层	17.647	27.529	41.647		17.118	29.824	3层	16.059	28.412	42.353
4层	16.941	28.588			17.647	29.294	4层	16.235	29.294	43.765
5层	14.471	26.118			13.235	25.059	5层	17.294	29.647	44.824
各跳长拟合为寸										
副阶	17.5	30			17.5	30				
1层	17.5	30	46	63.5	17.5	30				
2层	17.5	30	46	63.5	16	30	2层	18.5	29.5	42.5
3层	17.5	27.5	41.5		17	30	3层	16	28.5	42.5
4层	17	28.5			17.5	29.5	4层	16	29.5	44
5层	14.5	26			13	25	5层	17.5	29.5	45
相似率										
副阶	99.17%	100.00%			101.19%	100.59%				
1层	99.17%	100.00%	99.87%	100.23%	99.17%	100.00%				
2层	99.17%	102.41%	100.26%	99.95%	99.63%	97.14%	2层	99.84%	100.10%	99.93%
3层	99.17%	99.89%	99.65%		99.31%	100.59%	3层	99.63%	100.31%	100.35%
4层	100.35%	99.69%			99.17%	100.70%	4层	98.55%	100.70%	100.54%
5层	100.20%	99.55%			98.22%	99.77%	5层	101.19%	99.50%	100.39%

表13 平坐跳长与塔外形的对比

	平坐柱头外形数据(厘米)				比例				平坐外跳长		
	塔直径	通面阔	进深	平坐跳长	塔径/跳长	面阔/跳长	进深/跳长	进深与跳长的整数比例	折算为寸	取整数寸	相似率
二层平坐柱头	2243.297	932.468	475.851	120.5	18.617	7.738	3.949	4分之1	42.529	42.5	99.93%
三层平坐柱头	2158.323	894.007	453.473	120	17.986	7.450	3.779	15分之4	42.353	42.5	100.35%
四层平坐柱头	2039.361	844.731	404.249	124	16.446	6.812	3.260	13分之4	43.765	44	100.54%
五层平坐柱头	1937.393	802.494	382.380	127	15.255	6.319	3.011	3分之1	44.824	45	100.39%

外形数据取自本文表8，是以几何约束为寸后折为厘米

表14 木塔内槽铺作跳长与八面平棋枋比较拟合

原始数据(厘米)				拟合为寸																八面平棋枋取值			
摘自文献1		铺作		八面平棋枋				内槽直径				八面平棋枋径				八面平棋枋边					铺作跳长		
内槽直径	内槽面阔	外跳长	径	边	折为寸	拟合数	相似率	备注	折为寸	拟合数	相似率	折为寸	拟合数	相似率	折为寸	几何约束	取整寸	相似率					
一层柱头	1294	536	173	948	392.674	456.71	456	99.85%	76材宽	334.588	333.161	99.57%	138	138	99.57%	61.06	61.42	61	99.90%	边长23材宽			
二层柱头	1283	531	168	947	392.260	452.82	453.448	100.14%	由进深和外槽约束	334.235	333.161	99.68%	138	138	99.68%	59.29	60.14	59.5	100.35%				
三层柱头	1242	514	153	936	387.704	438.35	438	99.92%	73材宽	330.353	330	99.89%	136.837	136.690	99.89%	54.00	54.00	54	100.00%	径55材宽			
四层柱头	1228	509	155	918	380.248	433.41	434.558	100.26%	内槽面阔几何约束	324.000	324	100.00%	134.205	134.205	100.00%	54.71	55.28	55	100.54%	径54材宽			
五层柱头	1158	480	164.5	829	343.383	408.71	408	99.83%	68材宽	292.588	292	99.80%	121.194	120.950	99.80%	58.06	58.00	58	99.90%	径292寸			

表15 木塔内槽铺作拟合

	外跳				里跳	
	一	二	三	四	一	二
各跳长原始数（厘米）						
1层	48	85	129	173	45	83
2层	45.5	85	123	168	46	85
3层	50.5	83	119	153	50	85
4层	49.5	84	120.5	155	47	84
5层	50.5	86.5	122	164.5	51	86
折为寸						
1层	16.941	30	45.529	61.059	15.882	29.294
2层	16.059	30	43.412	59.294	16.235	30
3层	17.824	29.294	42.000	54.000	17.647	30
4层	17.471	29.647	42.529	54.706	16.588	29.647
5层	17.824	30.529	43.059	58.059	18	30.353
拟合为寸						
1层	17	30	45.5	61	16	30
2层	16	30	43.5	59.5	16	30
3层	17.5	30	42	54	17.5	30
4层	17.5	30	42.5	55	16.5	30
5层	18	30	43	58	18	30
相似率						
1层	100.347%	100.000%	99.935%	99.904%	100.741%	102.410%
2层	99.634%	100.000%	100.203%	100.347%	98.551%	100.000%
3层	98.185%	102.410%	100.000%	100.000%	99.167%	100.000%
4层	100.168%	101.190%	99.931%	100.538%	99.468%	101.190%
5层	100.990%	98.266%	99.863%	99.899%	100.000%	98.837%

表16 木塔各层撩檐枋高

		各层净高拟合				副阶地平起高度（寸）	
		厘米	折为寸	拟合为寸	相似率	撩檐枋上皮	与通高比例
副阶铺作	撩檐枋	30	10.588	11	103.889%	215	0.121
	替木	12	4.235	4	94.444%		
	三足材	109.5	38.647	39	100.913%		
	栌斗平欹	20	7.059	7	99.167%		
	普拍枋	16	5.647	6	106.250%		
	合计	187.5	66.176	67	101.244%		
一层铺作	撩檐枋	37.5	13.235	14	105.778%	390	0.220
	替木	12	4.235	4	94.444%		
	四足材	146	51.529	52	100.913%		
	栌斗平欹	20	7.059	7	99.167%		
	普拍枋	17	6.000	6	100.000%		
	合计	232.5	82.059	83	101.147%		
二层铺作	撩檐枋	30	10.588	11	103.889%	700	0.394
	替木	12	4.235	4	94.444%		
	四足材	146	51.529	52	100.913%		
	栌斗平欹	20	7.059	7	99.167%		
	普拍枋	17	6.000	6	100.000%		
	合计	225	79.412	80	100.741%		
三层铺作	撩檐枋	30	10.588	11	103.889%	1013	0.570
	替木	12	4.235	4	94.444%		
	四足材	146	51.529	52	100.913%		
	栌斗平欹	20	7.059	7	99.167%		
	普拍枋	17	6.000	6	100.000%		
	合计	225	79.412	80	100.741%		
四层铺作	撩檐枋	41	14.471	14	96.748%	1316	0.741
	替木	12	4.235	4	94.444%		
	三足材	109.5	38.647	39	100.913%		
	栌斗平欹	20	7.059	7	99.167%		
	普拍枋	17	6.000	6	100.000%		
	合计	199.5	70.412	70	99.415%		
五层铺作	撩檐枋	34	12.000	12	100.000%	1579	0.889
	实拍替木	12	4.235	4	94.444%		
	两足材	73	25.765	26	100.913%		
	半替木	13	4.588	5	108.974%		
	栌斗平欹	20	7.059	7	99.167%		
	普拍枋	17	6.000	6	100.000%		
合计	169	59.647	60	100.592%			

P164有榑径。撩檐枋高，陈明达大木作研究P188

表17 木塔各层腰檐勾股比

	原始数(厘米)		折为寸		拟合为寸		相似率		斜率		
	平长	举高	平长	举高	平长	举高	平长	举高	斜率	近似斜率	整数比
副阶	375	142	132.353	50.118	132.5	50	100.111%	99.765%	0.377	0.3750	八举三
一层	210	105	74.118	37.059	74	37	99.841%	99.841%	0.5	0.5000	二举一
二层	212	95	74.824	33.529	75	33.5	100.236%	99.912%	0.447	0.4444	九举四
三层	192	101	67.765	35.647	68	35.5	100.347%	99.587%	0.522	0.5263	十九举十
四层	175	92	61.765	32.471	62	32.5	100.381%	100.091%	0.524	0.5263	十九举十
五层	265	116.5739695	93.529	41.144	94.202	41.5	100.719%	100.866%	0.441	0.5263	九举四

表18 木塔各层檐飞数据

		自擦檐枋心椽出	飞子出	椽飞合计	铺作跳出	飞子头自柱心平出	椽头自柱心平出	檐步平长	举高	椽头较擦枋下降	飞子头较擦枋下降	柱头塔径	前后椽头距	前后飞子头距	各层飞子头收进
原始数(厘米)	副阶	128	63	191	85	276	213	375	142	48.469	72.325	3000	3426	3552	
	一层	128.5	69	197.5	179.5	377	308	210	105	64.250	98.750	2336	2952	3090	231
	二层	128	56	184	180	364	308	212	95	57.358	82.453	2234	2850	2962	64
	三层	138	70	208	118	326	256	192	101	72.594	109.417	2130	2642	2782	90
	四层	146	59	205	81	286	227	175	92	76.754	107.771	2040	2494	2612	85
五层	145	61	206	74	280	219	265	116.574	63.786	90.620	1922	2360	2482	65	
原始数折为寸	副阶	45.176	22.235	67.412	30.000	97.412	75.176	132.353	50.118	17.107	25.527	1058.824	1209.176	1253.647	
	一层	45.353	24.353	69.706	63.353	133.059	108.706	74.118	37.059	22.676	34.853	824.471	1041.882	1090.588	81.53
	二层	45.176	19.765	64.941	63.529	128.471	108.706	74.824	33.529	20.244	29.101	788.471	1005.882	1045.412	22.59
	三层	48.706	24.706	73.412	41.647	115.059	90.353	67.765	35.647	25.621	38.618	751.765	932.471	981.882	31.76
	四层	51.529	20.824	72.353	28.588	100.941	80.118	61.765	32.471	27.090	38.037	720	880.235	921.882	30
五层	51.176	21.529	72.706	26.118	98.824	77.294	93.529	41.144	22.513	31.983	678.353	832.941	876.000	22.94	
柱头径约束值加飞子头平出原始数折算	副阶											1064.668	1215.021	1259.492	
	一层											825.661	1043.073	1091.779	83.86
	二层											789.448	1006.860	1046.389	22.69
	三层											753.235	933.941	983.352	31.52
	四层											717.021	877.257	918.904	32.22
五层											680.808	835.396	878.465	20.22	
拟合为寸	副阶	45	22.666	67.666	30	97.666	75	132.5	50			1064.668	1214.668	1260	
	一层	45	24.669	69.669	63.5	133.169	108.5	74	37			825.661	1042.661	1092	84
	二层	45	19.776	64.776	63.5	128.276	108.5	75	33.5			789.448	1006.448	1046	23
	三层	48.5	24.383	72.883	41.5	114.383	90	68	35.5			753.235	933.235	982	32
	四层	51.5	21.489	72.989	28.5	101.489	80	62	32.5			717.021	877.021	920	31
五层	51	20.596	71.596	26	97.596	77	94.202	41.5			680.808	834.808	876	22	
与原始数的相似率	副阶	99.61%	101.94%	100.38%	100.00%	100.26%	99.77%	100.11%	99.77%			100.55%	100.45%	100.51%	
	一层	99.22%	101.30%	99.95%	100.23%	100.08%	99.81%	99.84%	99.84%			100.14%	100.07%	100.13%	103.03%
	二层	99.61%	100.06%	99.75%	99.95%	99.85%	99.81%	100.24%	99.91%			100.12%	100.06%	100.06%	101.82%
	三层	99.58%	98.69%	99.28%	99.65%	99.41%	99.61%	100.35%	99.59%			100.20%	100.08%	100.01%	100.74%
	四层	99.94%	103.20%	100.88%	99.69%	100.54%	99.85%	100.38%	100.09%			99.59%	99.63%	99.80%	103.33%
五层	99.66%	95.66%	98.47%	99.55%	98.76%	99.62%	100.72%	100.87%			100.36%	100.22%	100.00%	95.90%	

表19 木塔各层柱头、撩檐枋、椽、飞连线数据

表19 木塔各层柱头、撩檐枋、椽、飞连线数据									
单位：寸									
		柱头净高	柱头高	柱头径	半径	连线半径	差异值	连线斜率	备注
柱头连线	副阶	148	148	1064.668	532.334				取自表8表9的拟合数
	一层	159	307	825.661	412.831	412.831	0	-16.73422792	
	二层	313	620	789.448	394.724	394.126	0.598		
	三层	313	933	753.235	376.617	375.422	1.195		
	四层	313	1246	717.021	358.511	356.718	1.793		
	五层	273	1519	680.808	340.404	340.404	5.11591E-13		
撩檐枋上皮连线		撩檐枋净高	撩檐枋高	撩枋径	半径	连线半径	差异值	连线斜率	备注
	副阶	215	215	1124.668	562.334			-10.81632734	取自表8、表9、表12、表16的拟合数
	一层	175	390	952.661	476.331	476.331	0		
	二层	310	700	916.448	458.224	447.670	10.554		
	三层	313	1013	836.235	418.117	418.732	-0.615		
	四层	303	1316	774.021	387.011	390.719	-3.708		
五层	263	1579	732.808	366.404	366.404	0			
椽头连线 (原始数折算)	椽头	椽头净高估算	椽头高估算	椽头径	椽头半径	连线半径	差异值	连线斜率	备注
	副阶	197.893	197.893	1209.176	604.588			-11.38276208	椽头高据表18、17、16估算，其他数取自表18的原始数折算
	一层	169.430	367.324	1041.882	520.941	520.941	0		
	二层	312.432	679.756	1005.882	502.941	493.493	9.448		
	三层	307.623	987.379	932.471	466.235	466.468	-0.233		
	四层	301.532	1288.910	880.235	440.118	439.978	0.140		
五层	267.577	1556.487	832.941	416.471	416.471	0			
飞子头连线 (原始数折算)		飞子净高	飞子高估算	飞子径	飞头半径	连线半径	差异值	连线斜率	备注
	副阶	189.473	189.473	1253.647	626.824			-11.10843279	飞头高据表18、17、16估算，其他数取自表18的原始数折算
	一层	165.674	355.147	1090.588	545.294	545.294	0.00		
	二层	315.752	670.899	1045.412	522.706	516.870	5.84		
	三层	303.483	974.382	981.882	490.941	489.550	1.39		
	四层	303.581	1277.963	921.882	460.941	462.221	-1.28		
五层	269.054	1547.017	876.000	438.000	438.000	0.00			
椽头连线 (约束后的塔径+原始数折算)	椽头	椽头净高估算	椽头高估算	椽头径	椽头半径	连线半径	差异值	连线斜率	备注
	副阶	197.893	197.893	1215.021	607.511			-11.45208773	椽头高据表18、17、16估算，椽头径取表中柱头径+表18中飞子头自柱心平出
	一层	169.430	367.324	1043.073	521.536	521.536	0		
	二层	312.432	679.756	1006.860	503.430	494.255	9.175		
	三层	307.623	987.379	933.941	466.970	467.393	-0.423		
	四层	301.532	1288.910	877.257	438.628	441.063	-2.435		
五层	267.577	1556.487	835.396	417.698	417.698	0			
飞子头连线 (约束后的塔径+原始数折算)		飞子净高	飞子高估算	飞子径	飞头半径	连线半径	差异值	连线斜率	备注
	副阶	189.473	189.473	1259.492	629.746			-11.17429671	飞头高据表18、17、16估算，其他数取自表18的原始数折算
	一层	165.674	355.147	1091.779	545.889	545.889	0.00		
	二层	315.752	670.899	1046.389	523.195	517.632	5.56		
	三层	303.483	974.382	983.352	491.676	490.473	1.20		
	四层	303.581	1277.963	918.904	459.452	463.306	-3.85		
五层	269.054	1547.017	878.455	439.228	439.228	0.00			
椽头拟合数	椽头	椽头净高估算	椽头高估算	椽头径	椽头半径	连线半径	差异值	连线斜率	备注
	副阶	197.893	197.893	1214.668	607.334			-11.44236471	椽头高据表18、17、16估算，其他数取自表18的原始数折算
	一层	169.430	367.324	1042.661	521.331	521.331	0		
	二层	312.432	679.756	1006.448	503.224	494.026	9.198		
	三层	307.623	987.379	933.235	466.617	467.141	-0.524		
	四层	301.532	1288.910	877.021	438.511	440.789	-2.278		
五层	267.577	1556.487	834.808	417.404	417.404	0			
飞子头拟合数		飞子净高	飞子高估算	飞子径	飞头半径	连线半径	差异值	连线斜率	备注
	副阶	189.473	189.473	1260	630			-11.03582865	飞头高据表18、17、16估算，其他数取自表18的原始数折算
	一层	165.674	355.147	1092	546	546.000	0.00		
	二层	315.752	670.899	1046	523	517.388	5.61		
	三层	303.483	974.382	982	491	489.889	1.11		
	四层	303.581	1277.963	920	460	462.380	-2.38		
五层	269.054	1547.017	876	438	438.000	0.00			

表20 各架道平长拟合

部件	原始数		拟合数		几何关系约束其他部位（寸）			
	厘米	折为寸	以寸拟合	相似率				
外槽进深间	382	134.824	136.404	101.172%				
外檐柱头塔径	1922	678.353	680.808	100.362%	枋	塔心距	枋	边长
八面脊枋径	264	93.176	94.154	101.049%	八面脊枋	47.077	八面脊枋	39
脊步	223	78.706	78.923	100.276%	上平承椽枋	126	上平承椽枋	104.382
上金步平长	213	75.176	75	99.765%	中平承椽枋	201	中平承椽枋	166.514
下金步平长	202	71.294	71.202	99.871%	下平承椽枋	272.202	下平承椽枋	225.500
檐步平长	265	93.529	94.202	100.719%	撩檐枋	366.404	撩檐枋	303.539
铺作外跳	74	26.118	26	99.550%				
柱头至下平榑	191	67.412	68.202	101.172%				
总平长	903	318.706	319.327	100.195%				

表21 应县木塔各承椽枋举高还原

	单位：厘米			
	下平承椽枋	中平承椽枋	上平承椽枋	脊枋
原始数据（架道平长）	265	202	213	223
自撩檐枋向塔心平出	265	467	680	903
原文说明	上折的0.33， 折8cm	上折的0.56， 折24cm	总举的0.08， 折43cm，	528
推算撩檐枋上皮至各承椽枋上皮高度	116.57	219.53	354.61	528
各架道净举高	116.57	102.96	135.08	173.39

表22 应县木塔各架道勾股拟合

	原始数					平长拟合		比例分配拟合净举（寸）					类似卷杀拟合净举（寸）				
	厘米		折为寸			寸	相似率	拟合数		相似率			拟合数		相似率		
	平长	净举	平长	净举	斜率			净举	斜率	净举	斜率	净举差异	净举	斜率	净举	斜率	净举差异
檐步	265	116.574	93.529	41.144	0.440	94.202	100.72%	41.153	0.437	100.02%	99.31%	0.009	41.153	0.437	100.022%	99.31%	0.009
下金步	202	102.958	71.294	36.338	0.510	71.202	99.87%	35.922	0.505	98.86%	98.98%	-0.416	35.898	0.504	98.789%	98.92%	-0.440
上金步	213	135.076	75.176	47.674	0.634	75	99.77%	48.951	0.653	102.68%	102.92%	1.278	47.655	0.635	99.960%	100.20%	-0.019
脊步	223	173.392	78.706	61.197	0.778	78.923	100.28%	59.974	0.760	98.00%	97.73%	-1.224	61.294	0.777	100.158%	99.88%	0.097
合计	903	528	318.706	186.353	0.585	319.327	100.19%	186	0.582	99.81%	99.62%	-0.353	186	0.582	99.811%	99.62%	-0.353

表23 应县木塔外形数据猜想

	寸	（大寸）
大木通高	1776	1480
塔刹高	450	375
塔基高	150	125
通高	2376	1980
副阶飞子头径	1260	1050
副阶套兽头径	1320	1100
五层飞子头径	876	730
五层套兽头径	924	770
一层飞子头径	1092	910

图1 矩绳墨绘正八边形

营造尺283.33毫米 单位：寸

图2 四条斜为基准线，径边取基准点

营造尺283.33毫米 单位：寸

图3 应县木塔一层及副阶柱底平面示意图

营造尺283。33毫米 单位：寸

图4 应县木塔一层及副阶柱头平面示意图

营造尺283.33毫米 单位：寸

图5 应县木塔一层及副阶侧样示意图

营造尺283.33毫米 单位：寸

图6 应县木塔一层草（木伏）上皮平面示意图

营造尺283.33毫米 单位：寸

图7 应县木塔二层平坐地板下皮平面示意图

营造尺283.33毫米 单位：寸

图8 应县木塔二层上檐椽斗下皮平面仰视示意图

营造尺283·33毫米 单位：寸

图9 应县木塔二层侧样示意图

营造尺283.33毫米 单位:寸

图10 应县木塔三层平坐地板下俯视图示意图

管径283.33毫米 单位:寸

图 1 1 应县木塔三层上檐栌斗下皮仰视示意图

营造尺 283.33 毫米 单位：寸

图1 2 应县木塔三层侧样示意图

管造尺283.33毫米 单位:寸

图 1 3 应县木塔四层平坐地板下皮俯视示意图

营造尺 283.33 毫米 单位：寸

图1 4 应县木塔四层上檐椽斗下皮仰视示意图

营造尺283.33毫米 单位:寸

图15 应县木塔四层侧样示意图

营造尺283.33毫米 单位:寸

图 1 6 应县木塔五层平坐地板下皮俯视图示意图

营造尺283，33毫米 单位：寸

图 1 7 应县木塔五层上檐栌斗下皮仰视示意图

营造尺283，33毫米 单位：寸

图 1 8 应县木塔五层侧样示意图

营造尺 283.33 毫米 单位：寸

图 19 应县木塔各架道划分示意图

营造尺283.33毫米 单位：寸

图20 应县木塔各架道举高示意图

营造尺283.3毫米 单位:寸

图2 1 《营造法式》两卷头卷杀示意图

图2.2 应县木塔比例分配折屋示意图

营造尺283.33毫米 单位：寸

图2 3 应县木塔类似卷杀折屋示意图

营造尺283.33毫米 单位：寸

图2 4 应县木塔副阶柱头铺作示意图

营造尺283.33毫米 单位：寸

图25 应县木塔一层外檐柱头铺作示意图

营造尺283.33毫米 单位：寸

图26 应县木塔二层外檐柱头铺作示意图

营造尺283.33毫米 单位:寸

图2-7 应县木塔三层外檐柱头铺作示意图

营造尺283.33毫米 单位：寸

图28 应县木塔四层外檐柱头铺作示意图

营造尺283.33毫米 单位:寸

图29 应县木塔五层外檐柱头铺作示意图

营造尺283.33毫米 单位:寸

图30 应县木塔木作榫卯示意图
 总高尺283.3毫米 单位：寸

